

18. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri
Book of Proceeding's The 18th International Congress on Language, Literature and Culture Research
كتاب المتون الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأداب وللدراسات الثقافية

Editörler - المحررون - Editors

Yakup Civelek - Sami Baskın

08-11 Ekim/October 2024 - Ankara/Türkiye

ISBN: 978-625-98855-7-5

Yayımlanma Tarihi (Publishing Date): 12.10.2024

Yayınevi (Publishing House): Recent Academic Studies

18. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأدب و للدراسات الثقافية

Book of Proceeding's The 18th International Congress on Language, Literature and Culture Research

Editörler: *Yakup Civelek, Sami Baskın*

Kapak Resmi: Photo by Haseeb Jamil on Unsplash

KÜTÜPHANE BİLGİ KARTI

1. Basım, Elektronik Kitap (Çevrim içi / Web tabanlı)

210 x 297 mm

Kaynakça var, izin yok.

ISBN 978-625-98855-7-5

1. Dil Bilimi 2. Edebiyat 3. Kültür Araştırmaları

PDF yayın

Yayımlanma adresi: <https://saybildercongress.com/dekak/>

Recent Academic Studies

Yeni Pazar Mh. Ali Okumuş Cad. Mevlana Sitesi A Blok – Çayeli / Rize

Kongre Onursal Başkanları - Honorary Presidents - الرؤساء الفخريون

Prof. Dr. İbrahim Özcoşar - Rector of Mardin Artuklu University, Türkiye
Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı - Rector of Ankara Hacı Bayram Veli University, Türkiye
Prof. Dr. Mounir Dhoub - President of the Research Laboratory "GADEV/UMRAN"
ENAU - University of Carthage Tunisia

Düzenleme Kurulu / Organizing Board

Düzenleme Kurulu Başkanı - Head of the Organizing Board - رئيس اللجنة التحضيرية

Prof. Dr. Yakup Civelek - Ankara Hacı Bayram Veli University - Türkiye

Düzenleme Kurulu Üyeleri / Members of the Organizing Board / اللجنة التحضيرية

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul - Iraq
Prof. Dr. Muhammad Matarna - Tafila Technical University - Jordan
Prof. Dr. Najem Dhaher - Carthage University - Tunisia
Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University - Türkiye
Prof. Dr. Sid Ahmed Sufyan - University of Annaba - Algeria
Assoc. Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt
Assoc. Prof. Dr. Nuh Doğan - Ondokuz Mayıs University - Türkiye
Assoc. Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Esat Layek - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions - Morocco
Dr. Yasser Ahmad - University of Bahrain - Bahrain
Dr. Wasn Zeno Hamad - University of Mosul - Iraq

Üniversite Tarafından Bu Kongre İçin Görevlendirilmiş Düzenleme Kurulu Üyesi* Member of the Organizing Committee Appointed by the University for this Congress*

Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University, Türkiye

Değerlendirme Kurulu Başkanı - Head of The Evaluation Board - - رئيس اللجنة العلمية

Assoc. Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt

Bilim ve Değerlendirme Kurulu - Science and Evaluation Board - اللجنة العلمية

- Prof. Dr. Abdel Basset Ahmed Marashdeh – Al al-Bayt University – Jordan
- Prof. Dr. Abdel Wahhab Al-Azdi – Mohammed V University, Rabat – Morocco
- Prof. Dr. Abdelhafid Bourdem – University of Maghnia, Tlemcen – Algeria
- Prof. Dr. Abdel-Rahim Azzam Marashdeh – Ajloun National University – Jordan
- Prof. Dr. Abdussamed Yeşildağ – Kırıkkale Üniversitesi – Türkiye
- Prof. Dr. Adnan Mahmoud Obeidat – University of Science and Technology – Jordan
- Prof. Dr. Amany Kamal – Ain Shams University – Egypt
- Prof. Dr. Amina Al-Yamlahi – Mohammed V University, Rabat – Morocco
- Prof. Dr. Awati Boubaker – Emir Abdelkader University of Islamic Sciences, Constantine – Algeria
- Prof. Dr. Azzedine Al-Zayati – Mohammed V University, Rabat – Morocco
- Prof. Dr. Ebtessam M. ElShokrofy – Damanhour University – Egypt
- Prof. Dr. El Mostafa Amrani – University of Sidi Mohamed Ben Abdullah, Fez – Morocco
- Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb – October 6 University – Egypt
- Prof. Dr. Hanan Ahmed Selim – King Saud University – Saudi Arabia
- Prof. Dr. Hassan Ragab – Suez Canal University & Director of the Confucius Institute – Egypt
- Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul – Iraq
- Prof. Dr. Islam M. Abdel Salam – The Higher Institute of Specialized Studies – Egypt
- Prof. Dr. Janan Abdullah Younes – University of Mosul – Iraq
- Prof. Dr. Khaled Hadna – University of Mohamed Lamine Tanners, Setif 2 – Algeria
- Prof. Dr. Mohamed Ahmed Abu Nabout – Al Azhar University – Egypt
- Prof. Dr. Mohamed Ajmal – Jawaharlal Nehru University – India
- Prof. Dr. Mohamed Ben Zaoui – University of Brothers Mentouri Constantine – Algeria
- Prof. Dr. Mohamed Gaber ELMaghrabi – Alexandria University and Matrouh University – Egypt
- Prof. Dr. Mohammad Raghieb Deshmukh – S.G.B. Amravati University – India
- Prof. Dr. Muhammad Dawabsheh – Arab American University – Palestine
- Prof. Dr. Nehaa Abbas Aliwi – Al-Mustansiriya University, Baghdad – Iraq
- Prof. Dr. Sahar Samir Yusuf – Al Azhar University – Egypt
- Prof. Dr. Saida Kahil – University of Badji Mokhtar Annaba – Algeria
- Prof. Dr. Salah El-Din Zeral – University of Mohamed Lamine Tanners, Setif 2 – Algeria
- Prof. Dr. Sayed Sadik Al-Kady – Port Said University – Egypt
- Prof. Dr. Ubaidur Rahman – Jawaharlal Nehru University – India

Prof. Dr. Yashodhara Pant - Tribhuvan University, Kathmandu - Nepal
Assoc. Prof. Dr. Hüseyin Öztürk - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Assoc. Prof. Dr. Nuh Doğan - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - Türkiye
Assoc. Prof. Dr. Salih Demirbilek - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - Türkiye
Assoc. Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Assoc. Prof. Dr. Serap Sarıbaş - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi - Türkiye Assoc.
Prof. Süleyman Pak - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Türkiye
Dr. Adwiya Star Aboud - Dhiqar Education Directorate Nasiriyah Section - Iraq
Dr. Ahmed Diab Jalao - Nineveh Education Directorate Intermediate Ambition - Iraq
Dr. Amaya Ghanem Ayoub - University of Mosul - Iraq
Dr. Antiha Abbas Aliwi - University of Al Mustansiriya - Iraq
Dr. Devkant Joshi - Principal of L.R.I. School in Kathmandu - Nepal
Dr. Doaa M. Anwar Deeb - Bayan House for Translation, Publishing & Distribution-
Egypt
Dr. Enas Atwan Suleiman - University of Mosul - Iraq
Dr. Faten Ghanem Fathy - University of Mosul - Iraq
Dr. Hassan Boudouh - Sultan Moulay Slimane University, Beni Mellal - Morocco
Dr. Khaled Ali Suleiman - University of Mosul - Iraq
Dr. Marwa Fawzy Mohamed Saleh - University of Mosul - Iraq
Dr. Mohamed Marzouk - Mohammed V University, Rabat - Morocco
Dr. Omer Mahmoud Abid -Nineveh Education Directorate - Iraq
Dr. Roqaya Hamid Ali Haider - University of Mosul - Iraq
Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions in Casablanca -
Morocco
Dr. Seyfullah Öztürk - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - Türkiye
Dr. Wasn Zeno Hamad - University of Mosul - Iraq

Sekreteryä - Secretariat - سكرتريا

Fırat Yılmaz

ÖN SÖZ

18. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi, 08-11 Ekim 2024 tarihlerinde Ankara'da gerçekleşti. Bu kongre, Saybider Topluluğunun organizasyonunda ve başta Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, Carthage University olmak üzere çeşitli yükseköğretim kurumlarının ilmi desteği ile düzenlenmektedir. Kongreye 6 farklı ülkeden davetli konuşmacı davet edilmiştir. Aynı zamanda Türkçe, İngilizce ve Arapça duyurular yapılarak bilim insanlarına çağrıda bulunulmuştur. Bu çağrılar sonrasında Türkiye hariç 13 farklı ülkeden (Birleşik Krallık, Cezayir, Çin, Endonezya, Fas, Filistin, Irak, İran, Mısır, Suriye, Suudi Arabistan Krallığı, Umman, Ürdün) sözlü bildiri kongre programına dâhil edilmiştir. Tüm bildiriler kör hakemlik sürecinden geçirildikten sonra sunuma kabul veya reddi gerçekleştirilmiştir. Bu süreç içerisinde bildirilerin önemli bir kısmına hakemlerden düzeltme talebi gelmiştir. Hakemler tarafından talep edilen düzeltmelerin yapılıp yapılmadığı da özenle kontrol edilmiş ve düzeltilerden sonra kabul mektupları düzenlenerek yazarlarına gönderilmiştir.

Başvuru süreci sonucunda 72'yi Türk bilim insanları tarafından ve 80'i farklı ülkelerden katılan bilim insanları tarafından hazırlanmış toplam 152 bildiri sözlü sunuma uygun bulunmuştur. Bu kitapta bilim insanlarının kongrede sunduğu bildirilerin tam metinlerine yer verilmiştir. Bu sunumların geniş kitlelere ulaşarak alana faydalı olmasını ve yeni çalışmalara ilham vermesini diliyorum.

Kongrenin bilim insanları arasındaki iletişimi kuvvetlendirmesini, bilgi alışverişini arttırmasını, ortak çalışma zeminlerini oluşturmasını, milletimize, insanlığa ve bilgiyle amel edenlere faydalı olmasını diliyorum.

Prof. Dr. Yakup Civelek
Düzenleme Kurulu Başkanı

مقدمة

يأتي هذا الكتاب تنويجاً لجهود مجموعة من الباحثين البارزين الذين شاركوا بأبحاثهم في المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والآداب والدراسات الثقافية، والذي عُقد في أنقرة خلال الفترة من 8 إلى 11 أكتوبر. يعد هذا المؤتمر أحد أبرز الفعاليات الأكاديمية التي تجمع بين مختلف التخصصات في مجال العلوم الإنسانية، حيث شارك فيه باحثون من أكثر من عشرين دولة من مختلف القارات، مما أضفى طابعاً عالمياً ومتنوعاً على المناقشات التي جرت.

تميز المؤتمر بالتنوع الثقافي واللغوي الذي انعكس في الأوراق البحثية المقدمة، حيث تناول الباحثون قضايا متعددة تشمل الأدب الكلاسيكي والمعاصر، اللغات الحديثة والقديمة، ودراسات الثقافة وتأثيراتها على المجتمعات المختلفة. ولم يقتصر النقاش على دراسة الأعمال الأدبية أو تحليل النصوص اللغوية فحسب، بل تطرق إلى استكشاف العلاقة بين اللغة والثقافة وكيف تساهم في تشكيل الهويات الفردية والجماعية.

تمحورت العديد من الأبحاث حول قضايا مثل تأثير العولمة على اللغات والثقافات المحلية، وكيفية المحافظة على التراث الثقافي واللغوي في مواجهة التغيرات المتسارعة. كما سلطت الأبحاث الضوء على دور الأدب في نقل التجارب الإنسانية والتعبير عن القضايا الاجتماعية والسياسية، ما أضاف أبعاداً جديدة لفهمنا للأدب كوسيلة للتغيير الاجتماعي والثقافي. في هذا السياق، عُرضت دراسات معمقة حول الترجمة ودورها في بناء جسور بين الثقافات المختلفة، حيث كانت الترجمة موضوعاً محورياً في العديد من الأبحاث التي ناقشت التحديات التي تواجه المترجمين في نقل النصوص بما يحافظ على أصالتها وسياقها الثقافي. وقد أضافت هذه الأبحاث أبعاداً جديدة للفهم العالمي للأدب واللغة كوسائل لتبادل الأفكار والتجارب بين الشعوب.

من الجدير بالذكر أن المؤتمر تناول أيضاً التحولات التي تشهدها اللغات والأدب في العصر الرقمي، حيث تم تسليط الضوء على تأثير التكنولوجيا الحديثة على كيفية إنتاج النصوص الأدبية وتلقيها. وقدمت أبحاث حول كيفية توظيف الأدوات الرقمية في تحليل النصوص الأدبية، مما أتاح فرصاً جديدة للتفاعل مع الأدب بطرق مبتكرة ومختلفة.

هذا الكتاب يضم بين صفحاته نتاج عمل أكاديمي متميز يُظهر مدى التنوع والغنى الفكري الذي تمتعت به فعاليات هذا المؤتمر. فالأوراق البحثية المنشورة هنا ليست مجرد عرض لقضايا أدبية أو لغوية، بل هي محاولات جادة لاستكشاف العلاقات العميقة بين النصوص، الثقافات، والمجتمعات، وكيف يمكن أن يسهم فهم هذه العلاقات في تعزيز التواصل بين الشعوب في زمن يشهد فيه العالم تحديات متزايدة تتعلق بالتنوع الثقافي واللغوي.

نأمل أن يجد القارئ في هذا الكتاب إضافة غنية للنقاشات العلمية حول اللغات والآداب والدراسات الثقافية، وأن يكون محفزاً لمزيد من البحوث التي تسعى لفهم أعمق لتلك التخصصات الإنسانية التي تعد جزءاً أساسياً من تشكيل هوياتنا وفهمنا للعالم. وختاماً، نود أن نعبر عن شكرنا لكل الباحثين الذين أسهموا بأبحاثهم في هذا المؤتمر، وكذلك لجميع الجهات المنظمة والداعمة التي ساهمت في إنجاح هذا الحدث الأكاديمي المتميز.

İçindekiler - فهرس - Contents

1..... آية الصلاة على النبي ﷺ: لمسات بيانية
م.د. أحمد جلعو اذياب الراشدي

12..... وصف المكان في شعر عبيد بن الأبرص
أ.م. د. جنان عبد الله يونس الزبيدي
الباحثة : هبة إبراهيم حسن

26..... التناص الشعبي في شعر عبد الوهاب إسماعيل
م.د. وسن زينو محمد

43..... تقنية الاظهار الاسلوبي في النحت التجميحي وتنوعاته عند قيس إبراهيم
م. هشام عبدالسلام مصطفى محمد

Navigating the Borderlands: Gloria Anzaldúa's Mestiza Consciousness and the Reimagining of Identity 59

Hussein H. Zeidanin

Colonial Legacies and Identity in Lorraine Adams' 'Harbor': A Postcolonial Critique 69

Mohammad Al Matarneh

EFL Instructors' Unwillingness and Woes to Teach Culture and Civilization: Issues and Answers Case Study: English Department, Teachers at Tlemcen University..... 74

Dr. Souad Hamidi

- 102.....المجتمع السوري بين الموهوم والمتخيل: مقارنة لمفهوم العلاقات الاجتماعية في الرواية السورية (رقصة القبور) نموذجاً
Dr. Öğr. Üyesi Esat Layek
- 114.....جمالية الوزن ودلالته في الشعر العربي الحديث قصيدة- أراك- لأبي القاسم الشابي أنموذجاً.....
الأستاذة الدكتورة: الزهرة سهيلية
- 122.....بنية المكان في رواية "ارتطام لم يُسمع له دويّ" لبثينة العيسى.....
د. أمل يونس محمد إرحيم
- 136.....استثمار المدونات الحاسوبية في بناء المعجم التعليمي الإلكتروني باللغة العربية للناطقين بغيرها.....
صبيحة بوزكري
- 150.....الألعاب الرياضية في التراث الاسلامي.....
د. فاطمة مريزق. أبوشقال
- 174.....هندسة اللغة العربية وتدريسها للناطقين بغيرها: استراتيجيات مبتكرة وتطبيقات عملية مركز التعليم المكثف للغات جامعة تلمسان أنموذجاً.....
د. شميسة بن مداح
أ.د. نسيم سعيدي
- 181.....الدلالة في التراث اللغوي العربي.....
د. عبد الوهاب الأزدي

- 196.....الإعلام ودوره في تعزيز التنوع الثقافي.....
ذة. زينب مازوز
د. منير السرحان
- 207.....الاغتراب الإجباري في السينما، دراسة تحليلية لفيلم: "الطريق إلى كابول".....
وضيحة الجملي
د. منير السرحاني
- 217.....مفهوم اللبيل عند بورس.....
دة: لطيفة هدان
- 231.....الكرامات في فهرسة أحمد بن عجيبة: (مقاربة سردية).....
د. عبد الرحيم الراشدي
- 283.....التكنولوجيا الحديثة مساق جديد وفرصة راهنة لكشف حقيقة وتدوق العمل التشكيلي: فان غوخ نموذجاً.....
الأستاذة إلهام التباي
الدكتور منير السرحاني
- 292.....العامية المغربية مستودع لمعجم اللغة العربية الفصحى: اسم الصوت نموذجاً.....
عز الدين الزياتي

307..... بعض خصائص النفي التسويرية في اللغة العربية

مولاي العربي بيلوش

317..... البلاغة والتواصل

د. فطيمة ابن حدو

د. عبد الله موساوي

L'évolution des soft-skills à l'ère de l'Intelligence Artificielle 328

Ghizlane Machraoui

Le patrimoine immatériel dans la mémoire culturelle arabe..... 340

Fouzia Elbayed

La adquisición de lenguas maternas en contextos socioculturales diversos: casos del tamazight y el guaraní (Marruecos, Paraguay) 359

Mohammed Baba

Comunicación intercultural: el caso de Marruecos y Chile..... 369

Abdelaaziz Ferhaoui

Kutadgu Bilig’de Kalem ve Kılıç	377
Doç. Dr. Salih Demirbilek	
Türk Müziği Solfej Eğitiminde Deşifre Becerilerini Geliştirmek İçin Bir Öneri: Dört Adım Yaklaşımı	386
Dr. Öğr. Üyesi Çağlar Toptaş	
Arap Alfabesinde Harflerin Dizilişi ve Alfabe Öğretimine İlişkin Bazı Sorunlar	396
Doç. Dr. Nazife Nihal İnce	
Bitki ve Hayvan Örnekleme Bağlamında “Kitâb-ı Atalar Sözi”ndeki Sembolizm Üzerine Bir Değerlendirme	405
Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Avşar	
Siyâveş-İ Kısırâyî nin <i>Gazel Berayî Direht</i> (Ağaca Gazel) Şiirine Bir Bakış.....	436
Arş. Gör. Dr. Dilek Sakaroğlu	
444	محاكاة المقامة الحديثة للمقامة التراثية - المقامة الحليبية لليازجي نموذجاً
Dr. Öğr. Üyesi Nadir Menderes	
<i>Göçmen Bavulu</i> Metaforu Üzerinden Gerçekleştirilen Sanatsal İfadeler	457
Dr. Evrim Kabukcu	

- Göçün Feminizasyonu: *Kadınların Göç Hafızası Örneği*..... 467
Dr. Evrim Kabukcu
- Religious Fanaticism and Colonial Vulnerability in Marlon James's *John Crow's Devil: An Exploration of Internal Conflict and External Domination*..... 476
Doç. Dr. Mehmet Recep Taş
19. Yüzyıl Âşık Şiirinde Ferhat ile Şirin Hikâyesi Bağlamında İntihar Temi..... 489
Prof. Dr. Kadriye Türkan
- Dijital Kültür Bağlamında 21. Yüzyıl Âşıklarına Ait Facebook Cönkleri..... 497
Prof. Dr. Kadriye Türkan
Yüksek Lisans Öğrencisi Şeyma Mert
- Semîn El-Halebî'nin Ed-Dürrü'l-Masûn Fî 'Ulûmi'l-Kitâbi'l-Meknûn İsimli Eserinde Züheyr B. Ebi Sülmâ'nın Muallakasından Yapılan İstîşadlar Üzerine Bir İnceleme..... 509
Yüksek Lisans Öğrencisi Ayşe Sena Ünlü
Doç. Dr. Bünyamin Aydın
- Yabancılara Türkçe Öğretiminde İsimlerde Tümleme Yapılarının Edinimi..... 523
Lisansüstü Öğrencisi Kübra Bahar
- Palestinian Narratives of Displacement and Resistance: A Postcolonial Reading..... 539
Dr. Taghreed Gamal Elbakly

558.....التواصل اللغوي بين العربية والفارسية مظاهر تأثير العربية في الفارسية نموذجاً

عبد الكريم جرادات

The Interplay of Power and Corruption in Hanya Yanagihara's *The People in the Trees* through a Foucauldian Lens 572

Doç. Dr. Mehmet Recep Taş

Tara June Winch'in *The Yield* Romanında Kültürel Asimilasyon Bağlamında Dilin ve Kültürel Mirasın Korunması..... 581

Doç. Dr. Mehmet Recep Taş

Tuva Türkçesinde Sözlüksel Ettirgenlik İşaretleyicilerinin Kullanımı 588

Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Sarıkaya Aksoy

Türkçede Yaygın Olarak Kullanılan Arapça Kelimelerin Yapısı ve Sistematiği 596

Dr. Öğr. Üyesi Yakup Eroğlu

Kırık Hayatlar Romanında Güzel ve Yüce Üzerine..... 614

Arş. Gör. Dr. Zeynep Şener

630.....البنية الصرفية للمشتقات في الشعر الصوفي وأثرها في توجيه المعنى الرواس نموذجاً

Dr. Öğr. Üyesi M. Salem Assad

639.....التواصل اللغوي بين العربية والفارسية: مظاهر تأثير العربية في الفارسية نموذجاً

عبد الكريم جرادات

Dilin Kullanımı ve Ahlak Öğretimi ile İlişkisi	653
Doç. Dr. Ali Yıldırım	
Dilin Kökeni Bağlamında “Persian Lesson” Filminin Analizi.....	664
Arş. Gör. Mehmet İnce	
Ebü'l-Kâsım el-Müeddib’in Sarf Terimleri Üzerine Bir İnceleme	672
Dr. İrfan Köse	
Erbâne Eğitimi ile İlgili Bir Model Önerisi	686
Yüksek Lisans Öğrencisi Ömer Özyön	
Doç. Dr. Sadettin Volkan Kopar	
The Sense of Englishness, Racial Hatred, and Xenophobia in Maggie Gee’s The White Family.....	710
Abdullah Emin Yazıcı	
Asst. Prof. Dr. Samet Güven	
Ömer Nasuhi Bilmen’in Büyük Tefsir Tarihi’nde Yer Alan Üç (204-282/820-896) Dört (303-395/916-1005) ve Beşinci (405-494/1015-1101) Tabakaların Değerlendirilmesi	716
Doktor Öğretim Üyesi İsmail Öztürk	
Son Yıllarda Türk Dilinin Yayılma Alanının Genişlemesi ve Yurt Dışında Türkçenin Yabancı Bir Dil Olarak Öğretimi Üzerine Bir Değerlendirme	729
Doç. Dr. Sami Baskın	

Akşemseddin Divanından Örnekler -XXXII-	742
Doç. Dr. Muhammed Ali Yıldız	
Akşemseddin Divanından Örnekler -XXXIII-	745
Doç. Dr. Muhammed Ali Yıldız	
Akşemseddin Divanından Örnekler -XXXIV-	751
Doç. Dr. Muhammed Ali Yıldız	
Akşemseddin Divanından Örnekler -XXXV-	757
Doç. Dr. Muhammed Ali Yıldız	
“Sarı Gelin” Türküsünün Coğrafyalar Arası Değişimi: Azerbaycan-Türkiye Örneği	771
Doç. Dr. Alper Akdeniz	
Yüksek Lisans Öğrencisi Cem Özbek	
Dârüttâ’lîm-i Musiki Cemiyeti'nden TRT'ye: Ankara Koşması Türküsünün Müzikal Evrimi	785
Doç. Dr. Alper Akdeniz	
Yüksek Lisans Öğrencisi Cem Özbek	
Türk Müsıkisi Notasyonunda Edisyon Karşılaştırması: Dügâh Peşrevi Örneği.....	799
Doç. Dr. Alper Akdeniz	
Doktora Öğrencisi Mustafa Cüneyt Aydın	
Türk Müsıkisi Notalarında Edisyon Karşılaştırması Üzerine Bir Çalışma: Evcârâ Peşrevi Örneği.....	813
Doç. Dr. Alper Akdeniz	
Doktora Öğrencisi Mustafa Cüneyt Aydın	

- TRT THM Repertuarında Yer Alan Oyun Havası Nota Varyantlarının Karşılaştırması:
Sinsin Örneği..... 834
Doç. Dr. Alper Akdeniz
Yüksek Lisans Öğrencisi Yusuf Yöndem
- Kahramanlık Türkülerinde Usûl Yapısının Tespiti Üzerine Bir Çalışma “Kozanoğlu Avdan
Gelir Türküsü” 845
Doç. Dr. Alper Akdeniz
Yüksek Lisans Öğrencisi Yusuf Yöndem
- Türkçede Tümlleme Fiilleri: Dil Bilgiselleşme ve Çok Anlamlılık 858
Doç. Dr. Nuh Doğan
Arş. Gör. Nagehan Payaz
- Türkiye Türkçesinde Sözlüksel Söz Demetleri..... 865
Doktora Öğrencisi Betül Güvendi
Doç. Dr. Nuh Doğan
- 893.....بنية الأغاز والأحاجي(العلامات وإحالاتها) في شعر أبي الصلت الأندلسي
الدكتورة ابتسام دهينة
- 904.....الأذان السبعة والخطبة بالعربية في "مسجد أغونغ سيبينا راسا" الإندونيسية: دراسة تحليلية لغوية ثقافية
Amin Iskandar
Hajam

- 912..... الضفيرة كرمز و بنية سردية في رواية "الضفيرة" للكاتبة الفرنسية لتيسيا كولومباني
د. نسرین طه عبد الغني محمد
- 949..... التأثير الثقافي للمترجم على النص الهدف في رواية *Los Años de Fuga* للكاتب بلينيو أبوليوس ميندوزا
السيد محمد واصل
- 974..... صورة الخلفاء الراشدين في الشعر الفارسي من المقدس إلى المدنس.....
د. الزبير الشلي
- 993..... البعد الانتقاعي للخطاب ومقصدية الممارسة الجدلية «رسالة الإغراب في جدل الإغراب».....
سناء كوجان
- 1013..... استراتيجية القراءة والتأويل وممكنات النص (شرح القصائد السبع الطوال لأبي بكر محمد بن القاسم الأنباري " نموذجاً).....
مولاي عبد المالك الداودي
- 1033..... التحول الرقمي وتجديد السياسات الثقافية: دراسة تحليلية في ضوء التجارب المعاصرة للمؤسسات الثقافية والتعليمية.....
ذة. وضیحة الجملي
د. منیر السرحاني
- 1048..... تعليمية اللغات في ضوء الإطار المرجعي الأوروبي: دراسة مقارنة بين اللغة الألمانية والعربية.....
حياة عبد اللوي
حسن بدوح (الأستاذ المشرف)

- 1071 التخطيط اللغوي ودوره في حياة وتمية اللغة العربية
أصلي فاطمة
د. منير بنرحال
- 1090 خصوصية الحكاية الواقعية في المتخيل الشعبي شرق المغرب الأقصى
د. حسناء بزغود
- 1103 الهيبة المؤدية لعدالة المدوح هي المهجنة على عقلية الشعراء
د. الزبير الشلي
- 1124 صورة المعتمد بن عباد في الشعر الحديث
د. المعتمد الخراز
- 1170 آليات قراءة النص الأدبي الرقمي
د. مها بنت عبدالله سعيد الزهراني

Transformation of Tradition in Contemporary Arab and Latin American Comics: A Comparative Study of comics by Lutfi Zayed and Alberto Montt 1189

Marwa Muhammad Ibrahim

صورة الخلفاء الراشدين في الشعر الفارسي من المقدس إلى المدنس

د. الزبير الشلي

أستاذ متخصص في الأدب الفارسي

جامعة محمد الخامس، المغرب

الملخص

لقد دأب الشعب الإيراني على مر الأزمان في البحث عن الشخصيات الكاملة، ليتخذها قدوة وأسوة، حسب الأدوار التاريخية التي توقع فيها، فبالرجوع إلى ملحمة الشاعر الفارسي "فردوسي"، المعروفة بـ "الشاهنامه"، نجد الإيرانيين في هذا السجل التاريخي الكبير؛ قد اخترعوا قادة أسطوريين لا يقهرون، تفوق قدراتهم كل القدرات البشرية العادية، مثل الأبطال: "رستم" و "سهراب" و "إسفنديار"، وحتى إذا ما كان لهم وجود تاريخي وحقيقي، فإنهم يحيطونهم بألوان من الأساطير، ويدثرونهم بكل عجيب وغريب، مثل شخصية الملك الفارسي العادل "أنوشيروان".

وبالتزامن مع دخول الإسلام إيران في عهد "عمر بن الخطاب" (ض) شاهدوا من العدالة و النصفة والشجاعة؛ المزوجة بالرحمة والسيرة الحسنة لولائهم وجيشهم، بعد أن ضاقوا ذرعا من ظلم حكامهم وجورهم، وصار الخلفاء الراشدين هم القدوة والأسوة الحقيقيين لهم، بدل الأبطال الأسطوريين، ومن ثم انبرى المفسرون للقرآن من بلاد فارس، يفسرون ما جاء في فضائل الصحابة والخلفاء الراشدين في القرآن الكريم، كما أفرد علماء الحديث من أصحاب الكتب الستة الحديثية في بلاد فارس؛ أبوابا في مسانيدهم، عن فضائل الصحابة والخلفاء الراشدين.

ومن ثم شرع الشعراء الفرس بدورهم يزينون شعرهم بذكر مناقب الخلفاء الراشدين، منذ بدايته الأولى مع الدولة السامانية، ومع شاعرها الفارسي الكبير "الرودي السمرقندي"، ويمكن تقسيم الشعراء الفرس في مدحهم للخلفاء الراشدين إلى قسمين؛ قسم من الشعراء يمدحون الخلفاء الراشدين لغيرهم؛ أي مدحوا الحكام بصفات الخلفاء الراشدين، وهم بذلك يتكسبون بشعرهم ومن بينهم الشعراء: "منوجمري دامغاني" و "عنصري البلخي" و "فرخي السيستاني". وقسم يمدح الخلفاء لأنهم حبا فيهم وأداء لواجب الاحترام لهم لما أسدوه من خدمات للإسلام والإنسان وعلى رأس هؤلاء الشعراء المتصوفة الكبار "السنائي الغزنوي" و "الطار النيشابوري" و مولانا "جلال الدين الرومي" الذين أفردوا كل خليفة بقصيدة خاصة في مقدمة دواوينهم مراعين التسلسل الزمني لكل خليفة، وهؤلاء الشعراء جميعا كانوا يذكرون الحاكم والمحكوم بقيادة السعادة ورمز العدالة وهم الخلفاء الراشدين، لكن في غفلة من التاريخ تسلمت إلى السلطة السياسية في إيران الدولة الصفوية فعملت بالقوة على تغيير المذهب، وانقلبت صور الخلفاء من المقدس إلى المدنس في المدونات الحديثية الشيعة وتوارث الشعراء هذه الصورة السلبية منهم.

الكلمات المفتاحية: الخلفاء الراشدين، المدينة الفاضلة، المقدس، المدنس.

The Image of the Rightly Guided Caliphs in Persian Poetry: From the Sacred to the Profane

Dr. Zoubeir Chli
Professor of Persian Literature
Mohammed V University, Morocco

Abstract

Throughout history, the Iranian people have persistently sought ideal figures to serve as role models, adapting their choices to the historical contexts they experienced. In Ferdowsi's epic, "Shahnameh", we see that Iranians, within this vast historical record, created invincible legendary leaders whose abilities surpassed ordinary human capacities such as Rostam, Sohrab, and Esfandiyar. Even when these figures had real historical foundations, they were enveloped in layers of myth and adorned with extraordinary narratives, much like the just Persian king Anushirvan. With the advent of Islam in Iran during the era of Caliph Umar ibn al-Khattab (RA), the Iranians witnessed justice, fairness, and courage intertwined with mercy and exemplary governance. Having suffered under the oppression of their previous rulers, they found in the Rightly Guided Caliphs true role models, replacing their legendary heroes with real historical figures.

This transformation was reflected in Persian scholarship, where Quranic exegetes from Persia devoted themselves to interpreting verses that highlighted the virtues of the Companions and the Rightly Guided Caliphs. Similarly, Persian scholars who contributed to the six major Hadith collections dedicated special sections to narrating their merits.

Persian poets, too, played a significant role in celebrating the virtues of the Caliphs in their poetry. This tradition began during the Samanid dynasty, particularly with the great Persian poet Rudaki of Samarkand. These poets can be classified into two groups: Poets who praised rulers by likening them to the Rightly Guided Caliphs, often as a means of seeking patronage. Among them were Manuchehri Damghani, Unsuri Balkhi, and Farrokhi Sistani. And Poets who sincerely praised the Caliphs out of genuine admiration and respect for their contributions to Islam and humanity. This category included prominent Sufi poets, such as Sanai Ghaznavi, Attar of Nishapur, and Mawlana Jalal al-Din Rumi, who dedicated specific poems to each Caliph at the beginning of their collections, adhering to the chronological order of their reigns.

Through their poetry, these poets consistently reminded both rulers and the people of the true embodiments of justice and righteousness the Rightly Guided Caliphs. However, in a significant historical shift, the Safavid dynasty ascended to power in Iran and forcibly altered the religious doctrine, transforming the image of the Caliphs from sacred to profane in Shi'a hadith literature. Consequently, Persian poets inherited and perpetuated this negative portrayal.

Keywords: Rightly Guided Caliphs, Justice, Sacred, Profane.

تقديم

انبرى المفسرون للقرآن من بلاد فارس، أمثال: "البيضاوي" و"الرازي" و"الطبري"، و "الزمخشري"؛ يفسرون ما جاء في فضائل الصحابة والخلفاء الراشدين في القرآن الكريم، كما أفرد علماء الحديث من "أصحاب الكتب الستة"¹ في بلاد فارس؛ أبوابا في مسانيدهم، أو تخصيص كتاب خاص عما جاء من الحديث النبوي في فضل بعض الخلفاء الراشدين، وجاء من بعدهم العشرات من المؤرخين الفرس والعرب، أمثال: "ابن مسكويه" و"الطبري"، فأثروا سيرة الخلفاء الراشدين بذكر تفاصيل عنهم، في السلم والحرب تحت عناوين متعددة مثل (تاريخ صدر الإسلام) أو (تاريخ الفتوحات) أو (تاريخ الخلافة الراشدة)، أو (الحسبة في الإسلام)، لذلك طفق الشعراء الفرس يسردون سيرة الخلفاء الراشدين العطرة مع رعيتهم، مهتمين بذكر فضائلهم المذكورة في الكتاب والسنة والسير والتواريخ؛ لذا سردوا سيرتهم شعرا إذا كان غيرهم اختار أن يسردها نثرا، والجميل أن نجد عند هؤلاء نوعا من الشعر؛ يمكن أن يدخل في قسم "المناظرة الافتراضية"، التي أقاموها شعرا بينهم وبين خصوم الخلفاء الراشدين؛ أي (الشيعة) يأتون على ذكر شبههم كاملة غير ناقصة ويردون عليها ردا منطقيا وشرعيا مؤدبا مشفوعا بذكر ممارساتهم الاجتماعية العملية وما اشتهر عنهم، من عدل وخلق كريم، كل هذا يصبونه في قوالب شعرية رائعة وظروف شفافة؛ تركن إليها النفس ويرتاح لها العقل، ممزوجة بلغة شاعرية جميلة تأخذ بالألباب، بعيدا عن لغة التكفير والتفسيق، مقتفين أثر علماء فارس الذين اشتهروا بالرد العلمي المفحم ضد المخالفين للخلفاء الراشدين أمثال أبي حامد الغزالي و"الرازي" المفسر

1. أصناف الشعراء الفرس في مدح الخلفاء الراشدين

يمكن تقسيم الشعراء الفرس الذين يمدحون الخلفاء الراشدين إلى قسمين؛ قسم يمدحهم لذاتهم وقسم يمدحهم لغيرهم.

أ. الشعراء الذين يمدحون الخلفاء الراشدين لذاتهم

هؤلاء يمدحون الخلفاء الراشدين مدحا خالصا خلوصا للدين والعقيدة، وأداء لدين المحبة لأصحاب رسول الله (صلى الله عليه وسلم) عامة، ولخلفائه خاصة. ويمكن أن نطلق عليهم الشعراء الملتزمين. لهم رسالة واضحة وعقيدة راسخة في مدح الخلفاء؛ تذكر العامة والخاصة بخصال قادة السعادة والعدالة، مقابل كل الجبارة والظالمين عبر التاريخ إلى زمن الشاعر وما بعده. وذلك بواسطة لغة شعرية جميلة وقشبية تركن إليها النفس ويرتاح لها العقل، إذ يرسمون للمجتمع بحكامه ومحكوميه، شعوره الاجتماعي ويعيدونه إلى السير في الاتجاه الصحيح للبوصلية بعدما اندرست رسومهم؛ لكون هؤلاء أهلا للاقتداء والاهتداء بعد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) في قوة إيمانهم وعدالتهم وشجاعتهم في قول الحق وتطبيقه على ذويهم وزعماء القوم قبل غيرهم.

ب. الشعراء الذين يمدحون الخلفاء الراشدين لغير ذواتهم

القسم الثاني من الشعراء الفرس، الذين يمدحون الخلفاء الراشدين هم شعراء البلاط؛ المتسولون بشعرهم، والظاهر من شعرهم أنهم كانوا يتكسبون به، حيث يمثلون لسان السلطة الزمنية. فهم قدمدحو الخلفاء الراشدين ليس لذات الخلفاء، وإنما لغيرهم؛ حيث كانوا يمدحون السلطان - أو الأمير أو قائد الجيش -، فيساوون بينه وبين الخلفاء الراشدين في العدل والصدق والرأفة بالرعية والشجاعة المشفوعة بالحكمة؛ فقد يهبون للفرد الواحد منهم كل فضائل الخلفاء الراشدين الأربعة دفعة واحدة؛ فيقال له مدحا أنت صادق وفي صدقك تشبه الصديق "أبو بكر" (ض)، وأنت عادل وعدلك مثل عدالة الفاروق "عمر" (ض)، وأنت حيي وفي حيائك عين "عثمان" (ض). وأنت شجاع وشجاعتك تعادل شجاعة «علي بن أبي طالب» (ض)، وهذا تملق وتزلف واضح للحاكم وسوء أدب مع الخلفاء الراشدين. وهم بذلك كمن وصف السيف

¹ الكتب الستة هي: 1- صحيح البخاري ألفه الإمام البخاري 2- صحيح مسلم ألفه الإمام مسلم بن الحجاج النيشابوري 3- سنن أبي داود ألفها الإمام أبو داود السجستاني 4- سنن الترمذي ألفها الإمام الترمذي 5- سنن النسائي ألفها الإمام النسائي 6- سنن ابن ماجه ألفها ابن ماجه القزويني

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأدب و للدراسات الثقافية

يشبهه ويمثله بالعصا؛ فهو بتشبيهه هذا قد أهان السيف والمنطق حيث وضع الشيء في غير محله؛ علاوة على أن هذا الوصف يعد إهانة كبيرة للسيف كما قال المتنبي:

ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل أن السيف أمضى من العصا

ما بالك إذا ساوى بين السيف والعصا فهو قد يدفع العصا إلى البطر وادعاء ما ليس له وتوسيع صلاحيته.

هذا ظاهر شعر المدح، ولكن لكل شيء ظاهر وباطن، وسوف نخصص مقالة لاحقا على شرح بواطنه المغلقة حتى تقترب من مبررات وجود شعر المدح واستمراره

2. ألقاب الخلفاء الراشدين وأوصافهم في الشعر الفارسي

بعض الألقاب والأوصاف التي خص بها الشاعر الفارسي الخلفاء الراشدين:

نجد الشعراء الفرس يُجَلِّونَ دواوينهم بصفات الخلفاء الراشدين الجميلة وخصالهم الجليلة وعلى رأس هذه الخصال، الصفات المسكوكة لكل خليفة في التاريخ الإسلامي، والتي اشتهرت عنه، فقد خصصوا خصلة "الصدق" للصدوق أبي بكر (ض)، وأنه "خليفة رسول الله"، و"صاحب الغار"، و"ختن الرسول"، و"الشيخ الكبير"، و"رفيق الرسول"، وغيرها من الألقاب. وخصصوا عمر (ض) بلقب "الفاروق"، وصفة العدل "العادل"، و"صاحب الذرة"، و"قاهر الشيطان"، و"فاتح بلاد فارس والروم"، وغيرها من الصفات. وخصصوا عثمان (ض) بلقب "ذي النورين"، و"صاحب الحياء المطلق"، و"جامع القرآن"، و"المتصدق بماله"، و"المؤمن حقا"، و"ذو العقل"، و"مقيم الليل"، وغيرها من المميزات. أما علي (ض) فهو "صاحب السيف"، و"ذو الفقار"، و"باب مدينة العلم"، و"فاتح قلاع خيبر"، و"زوج فاطمة الزهراء"، و"زوج البتول"، و"أبو الحسنين"، وغيرها من الخصال.

3. الخلفاء الراشدون في الشعر الفارسي مصداق "الإنسان الكامل"

هناك صفة مميزة خص بها الخلفاء الراشدون في الشعر الفارسي، إذ نقف على وصفهم بصفة "الإنسان الكامل"، وهي أعلى مرتبة وأرقى مكانة يصل إليها الإنسان بعد الأنبياء والرسل، ويستعيب أحيانا الشاعر الفارسي عن هذا المصطلح بمصطلحات متعددة ومتكثرة والقريبة من مصطلح "الإنسان الكامل"، مثل مصطلح "الكَمَل"، أو "كامل الكَمَل"، في مقابل "الناقص"، و"الشيخ المرید"، ومصطلح "خاصة الخواص"، أو "خاصة الله"، أو "الولي"، أو "سيد العالمين"، أو "ملك الولاية"، أو "الخليفة الكامل"، وقد تجده يصرح بمصطلح "الإنسان الكامل"، حين شاع وذاع بعد أن نحتته واصطفاه "محيي الدين بن عربي".

4. شعراء كبار مدحوا الخلفاء الراشدين

كل الشعراء الفرس قبل محيي الدولة الصفوية مدحوا الخلفاء الراشدين باعتبارهم كانوا على مذهب السنة والجماعة، وتقتصر هنا على ذكر أكثر من خمسين شاعرا منهم وهم على التوالي حسب تسلسلهم الزمني.

● شعراء القرن الرابع

الرودي السمرقندي (و244هـ، ت329هـ)، مسيري (القرن 4هـ)، أبو القاسم الفردوسي الطوسي (و329ت411، ت416هـ)، عنصرى بلخي (و350، ت431هـ)، فرخي سيستاني (و370هـ، ت429هـ).

● شعراء القرن الخامس

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأدب و للدراسات الثقافية

منوچھري دامغاني (و392هـ، ت432هـ)، قطران تبريزي (و غ، ت438هـ)، مسعود سعد سلمان (و438 أو 440هـ)، ت515هـ)، أمير معزی (و 441 أو 444، ت 518 أو 521هـ)، حکيم سنائي غزنوي (و 473، ت ما بين 535 و 545هـ)، أحمد جام (و 443هـ، ت536هـ)، عمق بخاراي (و440هـ، ت 543هـ).

● شعراء القرن السادس

أديب صابر ترمذي (و غ، ت 546هـ)، عثمان مختاري غزنوي (و بين 457 و 469هـ، ت بين 512 و 548هـ)، عبد الواسع جلبي غرجستاني (و غ، ت ما بين 552 إلى 555هـ)، سيد حسن غزنوي (و غ، ت ما بين 555 إلى 557هـ)، سوزني سمرقندي (و غ، ت 562 أو 569هـ)، رشيد الدين وطواط العمري (و481هـ، ت570هـ)، مجير الدين بيلقاني (و غ، ت577هـ)، أثير الدين أخسيكتي (و525 أو 526هـ، ت609هـ)، أنوري أيوردي² (و520هـ، ت583هـ)، جمال الدين أصفهاني (و غ، ت588هـ)، خاقاني شيرواني (و520هـ، ت595هـ)، ظهير فاريابي (و550هـ، ت598هـ)، نظامي كنجوي (وما بين 530هـ، ت614هـ).

● شعراء القرن السابع

نجم الدين راوندي (و 555 أو 555هـ، ت 643هـ)، روزبهان بقلي نسوي شيرازي³ (و 522هـ، ت606هـ)، عطار نيشابوري (و 513هـ، ق618هـ)، معين الدين جشتي (و537هـ، ت633هـ)، كمال الدين إسماعيل أصفهاني (وسنة 545 أو 553هـ، ق 635هـ)، أوحدي كرماني (و529هـ، ت635هـ)، محمد عوفي (و565هـ، ت635هـ)، شمس تبريزي (و 583هـ، ت654هـ)، مولانا جلال الدين الرومي (و604هـ، ت672هـ)، فخر الدين عراقي (و612هـ، ت686هـ)، سعدي شيرازي (و بين 585 إلى 615هـ، ت بين 690 إلى 695هـ)، سلطان ولد (و623هـ، ت712هـ)، همام التبريزي (و 713هـ).

. شعراء القرن الثامن

محمود شبستري (و687هـ، ت720هـ)، أمير خسرو الدهلوي (و653هـ، ت725هـ)، أمير حسن الدهلوي (و652هـ، ت738هـ)، خواجوي كرماني (و689هـ، ت763هـ)، سلمان ساوجي⁴ (و709هـ، ت778هـ) - ناصر بخاراي (و715هـ، ت773هـ) - معين الدين جنيد شيرازي (و غ، ت791هـ)، محمد شيرين مغربي⁵ (و749 أو 750هـ، ت بين 808 إلى 819هـ) - 9 - پير شرفشاه (و، ت القرن الثامن هـ) 10 - عبید زاکاني⁶ (و700هـ، ت771 أو 772هـ)، الشيخ روح الدين لارستاني⁷ (و، ت في القرن الثامن هـ)، عبد القادر مراغي⁸ (و752هـ، ت834هـ)

²أيورد، توجد غرب مدينة مرو في خراسان وتقع حاليا في دولة تركمانستان

³شيراز، مدينة إيرانية توجد في مركز محافظة فارس

⁴ساوجي، نسبة إلى مدينة ساوه الواقعة في مركز إيران

⁵مغربي، الشاعر لبس الخرقه الصوفية من أحد تلامذة الصوفي ابن عربي المغربي ومن ثم نسب نفسه للمغرب أما ولادته فكانت في تبريز

⁶زاکاني، نسبة إلى أحد القبائل العربية المسماة ب(زاکان) وهم من عرب خفاجة التي نزلت مدينة قزوين وكان الشاعر من نسلهم

⁷لارستان، مقاطعة في محافظة خراسان وتقع في جنوب إيران

⁸مراغه، أو مراغه بكسر الغين، مدينة تقع في شمال غرب إيران

. شعراء القرن التاسع

شاه نعمت الله ولي (و 730 أو 731 هـ، ت 834 هـ)، علي بن الحسين واعظ كاشفي (و 867 هـ، ت 939 هـ)، عبد الرحمن الجامي (و 817 هـ، ت 898 هـ) ... وغيرهم

من خلال قراءة أساء الشعراء الفرس ندرك مواطنهم ومدنهم وأقاليمهم التي ينتمون إليها و تقف على مقدار انتشار مدح الخلفاء الراشدين واحترامهم في جغرافية شاسعة جدا من العالم الإسلامي الناطق باللغة الفارسية، حيث امتدت من الهند إلى تركيا، مروراً بطاجيكستان، وبخارا و سمرقند، وخراسان و بلخ أفغانستان وإيران ومدنيها وأوزباكستان و تركانستان وأذربيجان.

5. من تجليات المدح الخالص للخلفاء

هذه بعض الأشعار التي يمدح فيها الشاعر الخلفاء مدحا خالصا لذاتهم:

على سبيل المثال افتتح الشاعر والطبيب الفارسي "مسيري"⁹، منظومته في الطب الذي بعد ثنائه على الحق عز وجل وحمد ه وشكره على نعمائه ثم مدحه الرسول الكريم (صلى الله عليه وسلم)، شرع في مدح الخلفاء الراشدين، بصفة جميلة تليق بمقامهم في الدين وهي صفة المبالغة "أفضل"، ولم ير أن هناك ترانيمية في مقامهم بل ليس بينهم فاضل ومفضل، وكلهم في مرتبة واحدة وكل في نظره أفضل من حيث المقام في الدين والدنيا، حيث قال:

أ. الشاعر "مسيري"¹⁰

- اللهم صل على محمد آلاف المرات

صاحب اللواء والتاج والمنبر

- وعلى الأفضلين أبوبكر وعمر

وكذا عثمان الذي جمع لنا القرآن

- والأفضل علي حيدر رابعهم

لا بد أن أذكر محبة هؤلاء الأصحاب

ب. الشاعر "أبو القاسم الفردوسي"¹¹

مدح الفردوسي الخلفاء الراشدين في "الشاهنامه"¹² حيث أورد في مقدمتها قوله:

⁹عاش الشاعر والطبيب مسيري في القرن الرابع الهجري وترك منظومته الشعرية في الطب المسماة "دانشنامه طب"، وهي أقدم منظومة شعرية فارسية قبل "شاهنامه الفردوسي"

¹⁰ جبر لازار، دانشنامه گنجینه، نوشته های ایرانی، دیوان آسعار، أنجمن ایرانشناسی، تهران 1361 هـش / 1982، ص 193

¹¹أبو القاسم الفردوسي الطوسي ولد بإقليم طوس سنة 329 هـ، عاش في عهدالدولة الغزنوية إشتهر بتأليفه الملحمة التاريخية "الشاهنامه" وهي سيرة وأخبار أبطال ومولك الفرس ومعاركهم وأساطيرهم تبدأ من بداية الخلق إلى إختيار الإمبراطورية الساسانية استغرق في تنظيها ثلاثين سنة وتحتوي أكثر من ستين ألف بين من الشعر توفي الفردوسي سنة 416 هـ

¹²أبو القاسم الفردوسي، شاهنامه، از روی چاپ وولرس پس از مقابله باچاپ تور نورماكان وجول مول (كتابخانه ومطبعة بروخيم تهران 1314 هـش)

شاهنامه برتس ص 18 - 19

- إذا أردت حقا النجاة في علمك ودينك

فما عليك إلا أن تسلك طريق النجاة

- وإذا أردت أن لا يبقى قلبك حائرا

ولا تبقى دائما مغموم الصدر مشوشا

- سارع إلى الاقتداء بقول رسولك

واغسل ظلمة قلبك بماء كلامه

- ما أحلى ما قاله صاحب الوحي والتنزيل

صاحب الأمر والنهي الشرعي

- أن الشمس لم تشرق على أحد أفضل

بعد الرسول إلا أبو بكر الصديق

- عمر بن الخطاب الذي نشر الإسلام

وزين العالم كحديقة غناء في فصل الربيع

- بعد هذين الاثنين جاء عثمان بن عفان

ثالثهم، صاحب الحياء ... و الدين

- رابعهم علي بن أبي طالب زوج البتول

الذي مدحه بأحسن خصال الرسول

- فقال: أنا مدينة العلم وعلي بابها

هذا حقا وصدقا قول الرسول

في مثنوي¹³ "يوسف وزليخا"، الذي اعتبره بعض المحققين من أثر الشاعر الفردوسي، والبعض الآخر قال إنه منسوب لـ "الفردوسي"¹⁴.
يصف الخلفاء بأنهم نجوم يهتدى بها ويقتدى، ويحذر من تلقية بأن المسيء إليهم عاقبته غير محمودة فقال¹⁵:

- لا بد أن تعرف مختصر القول في أصحاب الرسول

كل واحد منهم، نجم من النجوم

¹³ مثنوي، قصيدة شعرية فارسية تعتمد على أبيات مستقلة متناغمة داخليا حيث يتخذ شعر البيت الواحد فيها قافية خاصة

¹⁴ من الذين يقولون بأن هذا المثنوي منسوب للفردوسي هو ذبيح الله صفا أما الذين يقرون بنسبته للفردوسي هم المستشرقون، دكتور إتيه وتيودور نولدكه وادوارد براون

¹⁵ ذبيح الله صفا، حاسه سراي در إيران، چاپششم « اول فردوس، تهران 1374 هـ اش ص 187

- ولكن على رأس هؤلاء الأربعة
- الذين كانوا من أكثر الناس ثباتا على الدين
- أبو بكر الصديق الشيخ الكبير
- الذي كان يرافق الرسول بالليل والنهار
- بعده جاء عمر بن الخطاب الذي
- حرم النوم على قيصر الروم في فراشه الوثير
- وثالثهم أمير المؤمنين عثمان، المؤمن حقا
- الذي من شدة الإيمان يفيض عفة وحياء
- والرابع علي بن أبي طالب ابن عم الرسول
- بطل الأبطال ... وزوج البتول
- امنع نفسك من الإساءة لهؤلاء الأربعة
- وإلا أوردت نفسك مهالك الجحيم.

ج. الشاعر سعدي¹⁶

الشاعر الفارسي الكبير "سعدي الشيرازي"، يفتتح ديوانه "بوستان"¹⁷ بالثناء على الحق عز وجل بسبعة وستين (67) بيتا، ثم خص الرسول صلى الله عليه وسلم بسبعة عشر (17) بيتا، وفي المقام الثالث يمدح الخلفاء الراشدين ببنتين (2) من الشعر، في البيت الأول يمدح "أبا بكر"، ثم يثني بـ "عمر" وفي البيت الثاني يمدح "عثمان بن عفان"، ثم "علي بن أبي طالب"، ثم يختتم بمدح آل بيت الرسول (صلى الله عليه وسلم).

د. الشاعر سعدي الشيرازي¹⁸

- بماذا أثني عليك ... فأنت أرفع قدرا؟
- عليك السلام ... إي نبي الورى
- تحيات الملائكة ... على روحك الطيبة
- وعلى أصحابك ... وعلى تابعيك البررة

¹⁶ - سعدي شيرازي شاعر متصوف ولد في مدينة شيراز سنة 606هـ. ق. يمتاز أسلوبه بالجزالة والوضوح الذي يمزجه بالحكمة والقيم الأخلاقية النبيلة مما جعل له شهرة عالمية، ولقب بشاعر الإنسانية أشهر كتبه (بوستان) و (كلستان سعدي) عاش محنة الغزو المغولي لخوارزم مما دفعه للهجرة نحو بلدان كثيرة كالشام والعراق ومصر ثم عاد إلى موطنه شيراز حيث أدركته الوفاة 690هـ. ق. أو 694هـ. ق.

¹⁷ - سعدي شيرازي، بوستان، ترجمه محمد موسى هنداي، طبع ونشر مكتبة الأنجلو أمريكية بدون تاريخ، ص 60 و 61.

- على أي بكر... ذلك الشيخ المرید

وعلى عمر ... فاهرا الشيطان المرید

- وذو العقل عثمان ... مقیم الليل

والرابع ... علي فارس الدليل¹⁹

- إلهي!!! ... بحق بني فاطمة بنت المصطفى

أن تختم حياتي... بقول كلمة التوحيد

- فأنا ممسك بيدي ... بأطراف آل الرسول!!!"

هـ. الشاعر العارف الشيخ روح الدين اللارستاني²⁰

بدأ الشاعر العارف اللارستاني في مثنويه باسم "المبدأ والمعاد"، بمدح صفات الجمال والجلال لله سبحانه وتعالى ب (26) ست وعشرين من الأبيات، ثم ثنى بمدح الرسول صلى الله عليه وسلم؛ وخصص له (4) أربعة أبيات، وثلاث بمدح الخلفاء الراشدين (2) بيتين من المثنوي؛ حيث وصفهم بالجواهر الأربعة، ولم يفرق بينهم في المقام؛ حيث لم يعين نوع الجوهر، فكل واحد منهم مثل جوهرة نفيسة تشبه الأخرى في الصفاء والحجم والشفافية ولا سبيل لتقديم واحدة على الأخرى في القيمة كما هم الخلفاء الأربعة سواسية في المقام، حيث يقول²¹:

اللهم صل وسلم على روح أحمد وسائر

الأصحاب بمقدار نزول الثلج والمطر

أبو بكر وعمر وعثمان وحيدر

وخصوصا على روح الجواهر الأربعة

6. رسم الهندسة الفريدة لحب الخلفاء في الشعر

رسم الشعراء الفرس للخلفاء الراشدين هندسة فريدة للحب، حيث دامت هذه الصورة المقدسة لهم إرثا، يتوارثه الشعراء الفرس جيلا بعد جيل، إذ وضعوا لهم هندسة للحب في قوالب شعرية جميلة، صدروا بها دواوينهم؛ حيث عادة ما يفتتحون دواوينهم بالثناء على الله عز وجل؛ وذكر صفات جلاله وجهاله، ثم بعد ذلك يمدحون الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم في المقام الثالث يمدحون الخلفاء الراشدين؛ مباشرة بعد الفراغ من مدح الرسول (صلى الله عليه وسلم) فيمدحونهم حسب ترتيبهم في الخلافة، مبتدئين بمدح الخليفة الراشدي الأول "أبي بكر" (ض)، ثم يردفونه بمدح "عمر بن الخطاب" (ض)، ثم يثلاثوا بمدح الخليفة "عثمان بن عفان" (ض)، ثم يختموا بمدح "علي بن أبي طالب" (ض)، ويستحيل أن يقدم الشاعر أحد الخلفاء الراشدين على آخر طبق مزاجه لكون المسألة عقديّة وليست فقط فنية.

قد تجد في ديوان الشاعر الإيراني بيتا يتما واحدا يفرده للخلفاء الراشدين بالمدح؛ يمدح فيه كل الخلفاء الراشدين الأربعة دفعة واحدة، وذلك رفعا لدين المحبة والاحترام الذي يسديه لهم، فهو عادة يخصص المصراع الأول من البيت بمدح "أبي بكر" (ض)، ثم يمدح "عمر" (ض) بعده في نفس المصراع، ويخصص المصراع الثاني لمدح "عثمان بن عفان" (ض)، ثم يمدح "علي بن أبي طالب" (ض)، فتكون المعادلة الرقمية كالتالي:

¹⁹- دابل: بغلة أهداها "الموقوس" عظيم مصر إلى الرسول (صلى الله عليه وسلم) وعند وفاته صارت لعثمان بن عفان ثم بعد وفاته صارت لعلي بن أبي طالب

²⁰ الشيخ روح الدين اللارستاني لا توجد عنه معلومات غير كتابه المبدأ والمعاد الذي ألفه سنة 776هـ ش

²¹- روح الدين اللارستاني، كتاب مبدأ ومعاد به كوشش أمير حسين خنجي، روي نسخه خطي محلي وجامخانه محلي هندوستان بدون تاريخ ص 4.

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأدب و للدراسات الثقافية

1 أبو بكر + عمر 2... 3 عثمان + 4 علي

إن وقع أن مدح الشاعر الفارسي الخلفاء الراشدين ببيتين من الشعر؛ فإنه يخص المصراع الأول لمدح "أبي بكر" (ض)، ويخصص المصراع الثاني لمدح "عمر" (ض) من البيت الأول، وفي المصراع الأول من البيت الثاني؛ يمدح فيه "عثمان" (ض)، وفي المصراع الثاني لنفس البيت الثاني؛ يخصه لمدح "علي" (ض)، والمعادلة الرقمية تصير هكذا:

1 أبو بكر ————— 2 عمر ...

3 عثمان ————— 4 علي ...

حين يمدح الشاعر الفارسي الخلفاء الراشدين بأربعة أبيات، فإنه يفرد لكل خليفة بيتاً في المدح؛ يبدأ بـ "أبي بكر" (ض)، ويختم بـ "علي" (ض)، والمعادلة الرقمية هي كالتالي:

1 أبو بكر ————— 2 عمر ...

3 عثمان ————— ...

4 علي ————— ...

تجد الشعراء العرفاء أو شعراء العرفان مثل: سنائي غزنوي وفريد الدين العطار ومولانا جلال الدين الرومي يخصصون قصيدة طويلة كاملة لكل الخلفاء ويبدأ بمدح الخليفة الأول أبو بكر وينتهي عند الخليفة الرابع علي (ض)، حيث لا يكتفون بذكر صفاتهم وخصالهم المسكوكة والمشهورة في التاريخ الإسلامي بل يسردون سيرتهم مع الرعاية مفصلة.

أ. السنائي الغزنوي

حين يتطرق السنائي لمدح الخلفاء الراشدين في "ديوان سنائي"²² تارة يمدح أحد الخلفاء الأربعة ببيت واحد²³، وتارة يمدحهم كلهم ببيتين من الشعر²⁴، وتارة يمدحهم بأربعة أبيات²⁵، حيث يخص لكل خليفة بيت واحد في المدح. وتارة أخرى يمدحهم بأبيات من المتنوي تتراوح ما بين أربعة أبيات إلى ثلاثة وعشرين بيتاً؛ لتصير المعادلة الشعرية من حيث الكم، كما هو الحال في:

1. ديوان السنائي الغزنوي²⁶

أبو بكر الصديق: 5 أبيات، عمر بن الخطاب: 4 أبيات

عثمان بن عفان: 6 أبيات، علي بن أبي طالب: 23 أبيات.

22 - حكيم أبو المجد مجدود آدم سنائي غزنوي، ديوان سنائي غزنوي، بسعي واهتمام محمد تقي رضوي، چاپ سوم انتشارات دانشکاه تهران سال 1362 هـ ق

23 - ديوان سنائي، القوائد، أبو بكر: ص 133، ص 212، ص 235، ص 552، ص 576، عمر: ص 100، ص 148، ص 156، ص 252، ص 270، ص 313، ص 731، عثمان: ص 859، ص عمر وعلي: ص 67، ص 225، ص 254

24 - ديوان سنائي، ص 191، ص 179، ص 542 و متنوهاي حكيم سنائي تصحيح ومقدمة از سيد محمد تقي مدرس رضوي، چاپ دوم انتشارات بابک، سال 1360 هـ ق، ص 185

25 - ديوان سنائي غزنوي، ص 370، ص 542، ص 573، ص 859

26 - ديوان سنائي، مدح أبوبكر الصديق في القوائد ص 347 وعمر بن الخطاب ص 238 و 239 و عثمان بن عفان ص 859 وعلي ص 492

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأدب و للدراسات الثقافية

2. مثنوي "حديقة الحقيقة وشرعية الطريقة"²⁷

أما في مثنوي "حديقة الحقيقة وشرعية الطريقة"²⁸ للسنائي الغزنوي فهو: يسرد سيرتهم العطرة شعرا ويفرد لهم مثنوي مطول في بداية هذا السفر فتجد المعادلة الشعرية كالتالي:

أبو بكر الصديق: 132 بيت، عمر بن الخطاب: 54 بيت

عثمان بن عفان: 75 بيت، علي بن أبي طالب: 79 بيت

3. مثنوي "طريق التحقيق"²⁹

ذكر السنائي الغزنوي في مثنويه "طريق التحقيق" المنسوب له فخص كل خليفة بخمسة أبيات بالتساوي، وهي:

أبو بكر (ض): 5 أبيات، عمر (ض): 5 أبيات،

عثمان (ض) 5 أبيات علي (ض) 5 أبيات

ب. مولانا جلال الدين الرومي

الشاعر العارف مولانا جلال الدين الرومي في ديوانه "كليات شمس"³⁰ أو ديوانه "مثنوي معنوي"³¹؛ فقد مدح الخلفاء الراشدين في مواضع عديدة بيت واحد³²، وبيتين³³، وأربعة أبيات³⁴، حيث خصص لكل خليفة بيتا من الشعر، بدأ بأبي بكر (ض) وختم بعلي (ض) إلا أنه أفرد لكل خليفة مثنوي طويل من ديوانه "مثنوي معنوي"³⁵، ذكر فيه مناقب وسيرة كل خليفة، فكانت المعادلة على النحو الآتي:

أبو بكر (ض) 85 بيت، عمر (ض) 73 بيت، عثمان (ض) 17 بيت، علي (ض) طالب 122 بيت.

ج. فريد الدين العطار النيشابوري

²⁷- أبو المجد مجدود بن آدم سنائي غزنوي، حديقة الحقيقة وشرعية الطريقة، تصحيح وتحشية مدرس رضوي، چاپ پنجم تاستان 1377 هـ ق

²⁸- حكيم سنائي غزنوي أبو بكر الصديق من ص 329 إلى ص 339 وعمر بن الخطاب: من 340 إلى ص 350، عثمان بن عفان من ص 351 إلى ص 357 وعلي بن أبي طالب من ص 362 إلى ص 372

²⁹ حكيم سنائي غزنوي، مثنوي طريق التحقيق، منسوب به سنائي، بكوشش بوأتاس ترجمه غلام رضا دهب، انتشارات مولی، تهران سال 1360 هـ ق ص 106 إلى 107

³⁰ مولانا جلال الدين الرومي، كليات شمس يا ديوان كبير، تحقيق بدیع الزمان فروزفر، چاپ سوم، تهران، سال 1363 هـ ق

³¹- مولانا جلال الدين الرومي، مثنوي معنوي، تحقيق رينولد ألين نيكلسون، انتشارات مولی، تهران سال 1360 هـ ق

³² وكليات شمس، ذكر كل الخلفاء في الغزل رقم 114 و 1140 و 2136 و 2934 وذكر أبو بكر في غزل 129 و 167 و 859 و 901 و 1041 و 1173 و 1275 و 2220 و 2336 و 2886 عمر بن الخطاب ذكره في غزل رقم 598 و 705 و 776 و 1021 و 1133 و 2389 عثمان ذكره في غزل رقم 425 و 668 و 1493 و 2088 و 2222 علي بن أبي طالب غزل رقم 155 و 203 و 937 و 2340 و 2380

³³ نفسه

³⁴ مثنوي معنوي، ج 1 ص 300

³⁵ أبو بكر: ج 3 من ص 328 إلى ص 335، عمر: ج 1 من ص 86 إلى 93، عثمان بن عفان ج 2 ص 310 علي بن أبي طالب: ج 1 من ص 186 إلى 196

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأدب و للدراسات الثقافية

نجد الشاعر العارف العطار النيشابوري أبدع في مدح الخلفاء الراشدين بطريقة لم يسبقه إليها أحد، ففي كل مقدمة دواوينه و مثنوياته، بعد ذكر صفات جلال الله وجماله؛ يمدح الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم يمدح الخلفاء الراشدين بمثنوي واحد، أو يخص كل خليفة في الإسلام بمثنوي خاص به؛ إلا أنه يمدحهم جميعاً بنفس تعداد أبيات المدح التي خصصها لكل خليفة من الخلفاء الأربعة لا يزيد ولا ينقص لأحدهم ولو بيتاً واحداً من الشعر فنجده يراعي هذا التقسيم اللطيف في مقدمة كل أثره الشعري فعلى سبيل المثال في مثنوي "مختار نامه" يوزع أبيات قصيدته بالتساوي مراعي الاحترام ليس فقط على مستوى الترتيب في الخلافة بل تعداه لكمية تعداد الأبيات التي يمدح بها كل خليفة منهم في كل أثره .

1. مثنوي "مختار نامه" ³⁶ لفريد الدين العطار النيشابوري:

أبو بكر (ض): 2 بيتين، عمر (ض): 2 بيتين، عثمان (ض): 2 بيتين، علي (ض): 2 بيتين.

2. "ديوان" ³⁷ لفريد الدين العطار النيشابوري:

أبو بكر (ض) 4 أبيات، عمر 4 أبيات، عثمان 4 أبيات، علي (ض) 4 أبيات.

3. "منطق الطير" ³⁸ لفريد الدين العطار النيشابوري:

أبو بكر (ض): 13 بيت، عمر (ض): 13 بيت، عثمان (ض): 13 بيت، علي (ض): 13 بيت.

4. مثنوي "أسرار نامه" ³⁹ لفريد الدين العطار النيشابوري

أبو بكر (ض): 15 بيت، عمر (ض): 15 بيت، عثمان (ض): 15 بيت، علي (ض): 15 بيت

5. مثنوي "مصيبت نامه" ⁴⁰ لفريد الدين العطار النيشابوري:

أبو بكر (ض): 23 بيت، عمر (ض): 23 بيت، عثمان (ض): 23 بيت، علي (ض): 23 بيت

6 - مثنوي "إلهي نامه" ⁴¹ لفريد الدين العطار النيشابوري:

أبو بكر (ض): 30 بيت، عمر (ض): 30 بيت، عثمان (ض): 30 بيت

³⁶ لفريد الدين عطار نيشابوري، مثنوي مختار نامه، تصحيح ومقدمة وحواشي از محمد رضا شفيعي كدكني، (انتشارات توس، تهران 1358 هـ ا ق) ص 21

³⁷ لفريد الدين عطار نيشابوري، ديوان شيخ فريد الدين محمد عطار نيشابوري، تعليقات از م. درويش، (سازمان چاپ وانتشارات جاویدجات « تهران سال 1359 هـ | ش)، ص 39 - 40

³⁸ لفريد الدين عطار نيشابوري، منطق الطير، مقدمة وتصحيح وتعليقات شفيعي كدكني (انتشارات سخن تهران ط 1 1383 هـ / ش) من ص 499 إلى ص 507

³⁹ لفريد الدين عطار النيشابوري، مثنوي أسرار نامه، با تصحيح دكتور صادق گوهرين، (انتشارات زوار 1361 هـ م ش) من ص 22 إلى ص 25

⁴⁰ لفريد الدين عطار نيشابوري، مثنوي مصيبت نامه، به تصحيح نوراني وصال ط 3، تصحيحات چاپ گلشن، (انتشارات زوار ط 3، تهران 1364 هـ / ش) من ص 30 إلى ص 36

70 - فريد الدين عطار نيشابوري، مثنوي إلهي نامه، به تصحيح فؤاد روحاني، (انتشارات زوار ط 3، تهران 1359 هـ / ش) من ص 18 إلى ص 23

7. الخلفاء الراشدون أعمدة بيت الخلافة الإسلامية

نلاحظ أن الشعراء الفرس بنوا صرحا متينا من الشعر في مدح فضائل وخصال الخلفاء الراشدين وسيرتهم؛ يصعب هدمه بسرعة لكونه بني على أسس صلبة من القرآن والسنة والسيرة والتاريخ الصحيح في أكثره، فمثل الشاعر الفارسي الخلفاء بيت صلب مترص يصعب هدمه بسهولة ومن ثم فالهادمون يعلمون أن هدم هذا البنيان يحتاج إلى وقت ليس باليسير وأن البدء بهدم أحد أركانه يأتي على هدم كل البناء بمجمله مع مر الزمن، ولهذا نجد الشعراء الفرس يصورون الخلفاء الراشدين الأربعة بأربعة أركان بيت الإسلام.

يصف الشاعر الكبير "حكيم نظامي كنجوي" الخلفاء الأربعة بأن أنوارهم من نور واحد وأنهم كنبات الريحان الزكي الرائحة المستقي بماء الشريعة فجزوره راسخة برسوخ الشريعة وأوراقه وأزهاره تترشح منها رائحة الريحان الزكية المسترسلة عبر الزمان من أريجهم لا يفضلون عن بعضهم البعض حتى في كمية عبق الرائحة، وأنهم بمثابة الأعمدة والأركان الأربعة التي تحمي منزل الخلافة والبيت الإسلامي من السقوط لا يستغنى عنهم الأربعة أبدا ويعتقد أن هؤلاء نور واحد من أنوار الهداية الربانية إذ لا يمكن فصل النور عن النور حيث يقول⁴²:

- هؤلاء الصحابة الأربعة من نور واحد

هذا الريحان الطيب سقي بماء الشريعة الواحد

- واستقامت الخلافة بهم الأربعة

كما يستقيم البيت بالأعمدة الأربعة

8. هدم أركان الخلفاء الأربعة هدم لبنيان بيت الإسلام

الشاعر هنا يقرأ مستقبل الأمة سلبا وإيجابا في رعاية هذه البيت وحياته وصيانتته أو خيانتته، فإن حافظت الأمة مكانة الخلفاء الراشدين التي بؤهم فيها الله عز وجل في القرآن والرسول صلى الله عليه وسلم؛ في سيرته معهم وسنته، فإن هذا البيت؛ بيت الشريعة سيصون حرمتهم وبيعتهم، فإن انفرط هذا العقد وجاء من يزكي ركننا من أركان هذا البيت مكثفيا بركن واحد بدل الأركان الأربعة و أثار الاهتمام المفرط به وحده دون غيره؛ وذلك بتدعيمه وتزيينه، ولو بإعادة بنائه وتشكيله من الذهب والفضة والجواهر النفيسة على حساب هدم الأركان الثلاثة الأخرى للبيت؛ والتي تحمي البيت كله من السقوط والانهار مجتمعة بأربعتها، اختل سائر البناء وسقط، ولا يستقيم لا من الناحية المادية، ولا من الوجهة الروحية. والشاعر حين يشير هذه القضية المهمة إنما يشير إلى حقيقة غاية في الأهمية وغائبة عن البعض مفادها أن هؤلاء الصحابة، وعلى رأسهم الخلفاء الأربعة هم الذين رووا لنا السنة النبوية؛ بل هم الذين جمعوا لنا القرآن، فإذا ما شككنا في صدق إيمانهم ومصداقية أخلاقهم وإخلاصهم لله وللرسول وللإسلام، يسقط الدين كله جملة وتفصيلا، بل إننا سنشكك في مصداقية جمعهم للقرآن والسنة وهذا ما حدث بالضبط مع الطائفة التي زكت عليا (ض) وحده من دو غيره من الخلفاء حيث زعموا أن هؤلاء الخلفاء حين جمعوا القرآن حرفوه وتقصوا منه بل أضافوا إليه آيات لم تكن منه، ومن ثم نفهم جيدا المقاصد العليا والجليلة للشاعر الفارسي حين صدر ديوانه و مثنويه بمدح الخلفاء الراشدين وشدد في التحذير من مغبة الاستخفاف بمقامهم ومن ثم نقف على هذه الحقائق الصادمة حيث امتد حريق التهمة اتساعا مباشرة حين بدأت أدبيات التفضيل تظهر إلى الوجود ثم تلتها أدبيات الغلوفي وصف خصائص علي بن أبي طالب (ض) المعنوية والمادية في الشعر والنثر عند "الشيعية" ممتدية بالمرجعية المذهبية الجديدة التي لم تكن برفع علي (ض) فوق الخلفاء الثلاثة بل بدأت تنتج أحداث تتحدث عن مثالب الخلفاء الراشدين وترفع عليا رضي الله عنه إلى ما فوق الأنبياء بل ترفعه إلى مرتبة

⁴²- حكيم نظامي كنجوي، كليات خمسة با مقابلة وتصحيح از روي صحیحترین نسخ معتبر خطی و چاپی، (چاپ چهارم انتشارات امیرکبیر، تهران سال 1381 هـ ش)، ص 442.

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأدب و للدراسات الثقافية

الألوهية وما عاد عليا أهلا للقدوة والأسوة في سيرته لكونها كلها سيرة فوق بشرية، يتبرك بذكرها ولا تصلح للاقتداء والاهتداء كما هو الحال في سيرته المروية عن طريق السنة النبوية الصحيحة التي رواها المحدثون السنة من بلاد فارس

9. سيادة المذهب السني لقرون في إيران

حين فتنش بطون جل الدواوين الشعرية الفارسية؛ نجد المشهور في إيران هو مدح الخلفاء الراشدين، وليس مدح "الأئمة الاثني عشر" - ولا مشكلة لنا في مدحهم مدحا يليق بهم في القرآن والسنة الصحيحة الواردة عن المصطفى جدهم صلى الله عليه وسلم - ، من المعلوم أن إيران منذ دخولها للإسلام في عهد الخليفة عمر بن الخطاب (ض)، كانت على مذهب "السنة والجماعة" حيث تعاقبت على حكمها دول وممالك عديدة. كان جل ملوكها وسلاطينها وأمراءها وشعبها على المذاهب الأربعة السني من المذهب الحنفي والمالكي و الشافعي والحنبلي ال وهذا ما أقرته كتب التاريخ والرحلات والفقهاء والرجال ذكر القاضي عياض في مقدمة كتابه "ترتيب المدارك" وهو يحصي أماكن انتشار المذهب المالكي قائلا: "وأما خراسان وما وراء العراق من بلاد المشرق، فدخلها هذا المذهب أولا بيهي التميمي، وعبد الله بن المبارك، و قتيبة بن سعيد، فكان له هناك أئمة على مر الأزمان، وتفشى بقزوين وما والاها من بلاد الجبل، وكان آخر من درس منه بنيسابور، أبو إسحاق بن القطان، وغلب على تلك البلاد مذهبا أبي حنيفة والشافعي"⁴³ ، ففي عهد حكم الخلفاء الراشدين والخلافة الأموية، كان الولاية من العرب، لكن في عهد بني العباس كان العنصر الإيراني والتركي غالبا فيهم، وكانوا في الأعم الأغلب سنة، إذ كانوا يأترون من دار الخلافة ببغداد مباشرة مثل السامانيين، الذين أحيوا اللغة الفارسية والشعر الفارسي. ومع بداية شعرالمدح للخلفاء السامانيين، تزامن ومدحهم بأوصاف الخلفاء الراشدين، ثم جاءت الدولة الغزنوية والدولة السلجوقية والدولة الخوارزمية، الذين أسقطهم المغول ثم جاء الإخانيون سلاطين المغول المسلمين السنة، ثم جاء الخلفاء التيموريين كل هؤلاء في الأغلب الأعم كانوا على مذهب السنة والجماعة - اللهم الدولة البويهية التي كانت على المذهب الشيعي - ، ومن ثم من الطبيعي أن يزين الشعراء شعرهم بمدح الخلفاء الراشدين. ولا نجد الشعراء الفرس في هذه الفترة يمدحون الأئمة الاثني عشر. بل نجد الشعراء الفرس السنة يمدحون بعض الأئمة الأوائل باعتبارهم من أهل البيت النبوي يجب احترامهم وتوقيرهم؛ ولهذا نقف على حقيقة أن المذهب السائد والمسيطر في إيران هو المذهب السني.

9. مدح الأئمة الإثني عشر في إيران وافد عليها من خارجها

رغم أن الكثير من المحققين الإيرانيين يعترفون؛ أن الشعراء الإيرانيين لم يكونوا على المذهب الشيعي لمدحوا الأئمة الاثني عشر، بل المشهور عنهم هو مدح الخلفاء الراشدين لكون المجتمع حكاما ومحكومين كان في غالبية العظمى من السنة، أما المذهب الشيعي كان يعد معتقيه من الأقليات القليلة، وهذا ما أكده المحقق في الأدب الفارسي "جعفر شهدي"، وشهد شاهد من أهلها، حيث قال: "كان المذهب الراجح في إيران منذ دخول الإسلام إلى أواخر حملة المغول هو المذهب السني الحنفي بينما كان أصحاب المذهب الإسماعيلي الشيعي هم الأقلية وبينما كان أتباع المذهب الاثني عشري أقل عددا من الجميع، ومن غير المتوقع أن يمدح الشعراء آل علي (من الأئمة الاثني عشر) ولم يبق من شعر المدح إلا المدائح في الملوك من أجل تأمين لقمة الخبز، ولم يكن هذا الشعر نابعا من إيمان وعقيدة بينما الشعر الذي كان منبعه الحس والعاطفة الصادقة قد ضاع مع مرور الزمن وطوال السبعائة سنة هكذا كانت الأوضاع"⁴⁴.

نستشف من كلام المحقق "شهدي" أن مدح أئمة الشيعة الاثني عشر وافد على إيران من طرف شيعة جبل عامل والعراق مع مجيء الصفويين، وأن الأصل في المدح كان مدح الخلفاء الراشدين وعلى رأسهم علي بن أبي طالب(ض)، أما ما قاله من ضياع الشعر الذي كان منبعه الحس والعاطفة الصادقة. يقصد الشعر الذي مدح به الأئمة الإثني عشر، فهو مناقض لما جاء في مقدمة كلامه من كون "المذهب الراجح في إيران منذ دخول الإسلام إلى أواخر حملة المغول كان هو المذهب السني...ومن غير المتوقع أن يمدح الشعراء آل علي". وكلامه

⁴³القاضي عياض ، ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مالك، تحقيق أحمد بكير محمد، دار مكتبة الحياة، بيروت ج1، ص 53

⁴⁴ - أحمد أحمددي بيرجندي، وسيد علي نقوي زاده، مدائح رضوي، انتشارات آستان قدس رضوي سال 1381هـ/ ش ص 15 - 16.

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأدب و للدراسات الثقافية

كذلك موهم للجيل الجديد بأن الشعر في مدح الأئمة الإثني عشر قد ضاع مع مرور الزمن دون تقديم دليل واضح على ذلك، ولو ضاع هذا الشعر على حد الافتراض لضاع ديوان الشاعر المشهور الشيعي الإسماعيلي "ناصر خسرو قبادياني"، ولضاع كذلك الشعر الذي كان منبعه الحس والعاطفة الصادقة، الذي قيل في مدح الخلفاء الراشدين مع من ضاع من الشعر، والحقيقة أن الشعر الذي ضاع كان بفعل مقص الناسخ المذهبي للدواوين الشعرية في عهد الدولة الصفوية، والذي مازال مستمرا إلى يومنا هذا⁴⁵، وأقصد الشعر الذي قيل في مدح الخلفاء الراشدين أو المتون النثرية التي تمدح الخلفاء الراشدين.

10. الانقلاب في العقل الجمعي الفارسي بين الترغيب والترهيب

عهدت بلاد فارس احترام الخلفاء الراشدين وتقديرهم وإجلالهم قرونا عديدة لا يفرقون بين أحد منهم، كما جاء في القرآن والسنة إلا أنه وفي غفلة من التاريخ وقع الانقلاب في العقل الجمعي الإيراني تحت طائلة الإكراه، فصار الخلفاء الراشدين المقدسون بين عشية وضحاها مدنسون في العقل الجمعي الإيراني، ولا مبرر لوقوع هذا إلا تحت طائلة الإكراه بالسيف أيام الدولة الصفوية، و يذكرنا هذا بمحاكم التفتيش التي أقيمت للمسلمين في الأندلس، حيث غيروا دينهم بين عشية وضحاها تحت طائلة الإكراه والقوة، فإذا ما رجعنا للوراء قليلا وبالضبط مع الفتح الإسلامي حيث وقع أول انقلاب جمعي في العقل الفارسي وذلك بتحول معظم الإيرانيين إلى الإسلام منجذبين إليه بحكم عدالته وبساطته؛ حيث خيرهم الفاتحون بين الدخول في الإسلام أو دفع الجزية ووقع هذا التحول في العقل الجمعي عن طريق الإقناع والترغيب وليس الاقتلاع و الترهيب كما وقع في عهد الدولة الصفوية حيث خيروا الإيرانيين بين الاعتقاد بمذهب الشيعة الإثني عشرية أو السيف، ولم يمهلوا في ذلك، بل عوملوا أقل بكثير مما عامل المسلمون الفاتحون لإيران أهل الكتاب من اليهود والنصارى والمجوس فيها. ومن غرائب الزمان ينقل لنا الإمام مالك في كتابه "الموطأ" في باب "جزية أهل الكتاب والمجوس هذه الرواية اللطيفة، التي يرويها أحد أئمة السنة الأربعة وهو الإمام مالك (ض) عن أحد أكبر أئمة آل البيت وهو جعفر الصادق (ض)، وهو كيف تعامل "عمر بن الخطاب" (ض) مع المجوس في إيران حين فتحها؟ جاء فيها: "عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عمر بن الخطاب (ض) ذكر المجوس فقال: ما أدري كيف أصنع في أمرهم؟ فقال عبد الرحمن بن عوف (ض): أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سنوا بهم سنة أهل الكتاب"⁴⁶. والمقصود سنوا فيهم سنة اليهود والنصارى في أخذ الجزية منهم احتراما لدينهم الذي فيه بقايا من نوات قديمة، بدل تخييرهم بين الإسلام أو السيف، كما فعلت الدولة الصفوية معهم.

1.10. الصورة السلبية للصحابة وافدة على العجم

نخلص من النقطة السالفة الذكر في كون الشعراء الفرس كانوا طيلة العشرة قرونينون دواوينهم بمدح الخلفاء الراشدين تبعا للمدونات الحديثة، أي: الكتب الستة التي جمعها ودون جملها الإيرانيون السنة؛ فحب الصحابة وعلى رأسهم الخلفاء الراشدين منذ دخول الإسلام

⁴⁵ سوف أكتفي هنا بذكر بعض الناذج أولا: عند نجاح الثورة الإسلامية في إيران شكلت لجنة خاصة في الجامعات بمساعدة الحوزة العلمية لتنقية المقررات الدراسية التي تعتمد على المتون الفارسية المترجمة أو الأصلية، والتي تشير من قريب أو بعيد إلى الأثر المذهبي السني الموثوث في ثنايا التفسير أو الحديث أو السيرة أو التاريخ واستبداله بالمتون الحديثة الشيعية وأراء الفقهاء الشيعة أو تضعيفه أو تأويله حسب مقتضيات العقيدة الشيعية ثانيا: قضية بتر المتون كليا على سبيل المثال جلب الدكتور علي أصغر حكمت من إحدى المكتبات الهندية والتي كان يشتغل بها سفيرا لإيران أيام تفسيرها، صوفيا محم؛ يسمى "كشف الأسرار وعدة الأبرار"، لأبي الفضل رشيد الدين الميدي وكانت نسخة فريدة من نوعها فشكّل الدكتور علي أصغر حكمت؛ لجنة من المحققين من أساتذة الجامعة وأشرف عليها لتحقيق هذا التفسير والذي يتألف من عشر مجلدات؛ لكن بعض الأفراد في اللجنة للأسف كانوا يعتمدون شطب كل ما يتعلق بالخلفاء الراشدين وعلى الأخص عمر بن الخطاب (ض) وطبع في مطبعة أمير كبير محذوفا منه ما أرادوا حذفه دون مراعاة للزاهة العلمية وهذا ما اعترف به لنا به أحد الأساتذة المشاركين في اللجنة والمخلصين للبحث العلمي في التحقيق ثالثا: ترجمت عدة كتب للسيد قطب وأخوه محمد قطب في بداية الثورة لكن حذفت منها كل الشواهد المتعلقة بالخلفاء الراشدين التي ذكرها السيد وأخوه وقد تمتع الكتب التي عنوانها تشير إلى الخلفاء الراشدين من المعارض الدولية للكتاب، وهذا فيض من غيظ الغاية منه النصيحة وليس الفضيحة الغاية منه بناء وحدة صف سلمية، مبنية على الاحترام المتبادل للعقائد والرموز.

⁴⁶ الإمام مالك بن أنس، موطأ مالك، المحقق محمد فؤاد عبد الباقي، (الناشر إحياء التراث العربي، سنة 1406 هـ / ق - 1985م)، ص 1 ص 278.

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأدب و للدراسات الثقافية

في إيران صورة أصيلة و متجذرة في العقل الجمعي الإيراني؛ ولكن اجتثاث هذه المحبة والاحترام من العقل الجمعي لم يكن بالأمر السهل والهنين أبداً، إنما تم بواسطة الإكراه، وصل إلى حد القتل الجماعي المادي والمعنوي، وحلت محلها صور الكراهية والبغض للخلفاء الراشدين زمن الدولة الصفوية المتعصبة، وذلك مع مجيء شيعة جبل عامل والنحف والبحرين إلى إيران بطلب من السلاطين الصفويين وهذا دليل على أن المذهب الشيعي تم تأسيسه ونشره من طرف العرب الشيعة، وتم تدوين "الجوامع الحديثية الشيعية"⁴⁷ الكبرى الثانية في هذه الفترة، وقد حشيت بمطالب الخلفاء الثلاثة أبو بكر وعمر وعثمان (رضي الله عنهم)، لذا نقول إن هذا الحقد وافد على إيران من الشيعة العرب وترعرع في البيئة الفارسية الجديدة، حتى لا يظلم العجم الفرس في اختلاق هذه البدعة السيئة بدءاً؛ بل إنها وافدة عليهم ولم يتدعونها من عند أنفسهم؛ بل هم شركاء العرب الشيعة وتعلمنا عليهم واقتنوا أثرهم في هذه البدعة السيئة؛ وهي سب الخلفاء الراشدين والتتقيص منهم

2.10. المرجعية العليا لشعر هندسة الكراهية

أ. الحب والبغض للخلفاء في الشعر منبعه المدونات الحديثية

إن الشاعر الفارسي الشيعي حين يقوم برسم الصورة المدنسة للخلفاء الراشدين؛ إنما هي انعكاس لمرجعياته العليا، وهي: المدونات الحديثية الشيعة الكبرى، ما يطلق عليها "الكتب الثانية"، والتي تناولت التأويل التعسفي لأسباب نزول بعض الآيات القرآن على الأئمة الاثني عشر، واختلاق أحاديث في فضل علي بن أبي طالب وأبنائه (رضوان الله عليهم) ترفعهم ما فوق الأنبياء هنا سنستخدم مع صورة مقابلة للصورة أعلاه تنفيها وتعاكسها وتضادها متأثرة بمرجعيتها العليا المتمثلة في مرويات الفقهاء الشيعة وتفسيرهم للقرآن وتقتصر بذكر علمين من أعلام الدولة الصفوية المؤثرين وأحد المؤلفين للمدونات الحديثية الثانية للشيعة الإثني عشرية:

-الأول: "محمد باقر المجلسي" الملقب بـ "العلامة"، ألف موسوعة حديثية شيعية المسماة بـ (بحار الأنوار)، والتي تتألف من أكثر من مائة مجلد أفرد فيها للخلفاء الراشدين الثلاثة: "أبو بكر" و "عمر" و "عثمان" (رضي الله عنهم أجمعين) ثلاثة مجلدات في المثلث، خص لكل واحد من الخلفاء مجلداً كاملاً في ذكر مثالبه المختلفة والمنسوبة كلها كذبا وزورا إلى أئمة آل البيت (رضي الله عنهم أجمعين)، وتجد فيها من الآراء المجافية للطبع والصواب الشيء الكثير. نكتفي بما جاء عند "المجلسي" بتكفيره لغير الشيعة، وعلى رأسهم "أبو بكر" (ض) و "عمر" (ض) مانصه: "اعلم أن إطلاق لفظ الشرك والكفر على من لم يعتقد إمامة أمير المؤمنين والأئمة من ولده عليهم السلام وفضل عليهم غيرهم يدل على أنهم مخلدون في النار"⁴⁸.

وقال: "الأخبار الدالة على كفر أي بكر وعمر وأضرابها وثواب لعنهم والبراءة منهم أكثر من أن يذكر في هذا المجلد أو في مجلدات شتى وفيما أوردناه كفاية لمن أراد الله هدايته إلى الصراط المستقيم"⁴⁹.

-أما الثاني: "الحر العاملي"، فعقد في كتابه "وسائل الشيعة" بابا سماه وجوه الجمع بين الأحاديث المختلفة وكيفية العمل بها، حيث أورد: "عن أبي عبد الله - هو جعفر الصادق - أنه سئل: إن كان الخبران عنكم مشهورين قد رواهما الثقات عنكم؟ قال: ينظر، فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة وخالف العامة - يقصد أهل السنة - فيؤخذ به؛ ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنة ووافق العامة، (قال الراوي) قلت: جعلت فداك، إن رأيت إن كان الفقهاء عرفا حكمه من الكتب والسنة، ووجدنا أحد الخبرين موافقا للعامة، والآخر مخالفا

⁴⁷الكتب الشيعة الثانية هي: 1 أصول الكافي، لمحمد بن يعقوب الكليني 2 - كتاب من لا يحضره الفقيه، لابن بابويه القمي 3 - تهذيب الأحكام، لأبي جعفر الحسن الطوسي، 4 - الإستبصار، لأبي جعفر الحسن الطوسي 5 - الوافي، ملا محسن الفيض الكاشاني 6 - بحار الأنوار، محمد باقر المجلسي 7 - كتاب وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، محمد بن الحسن الحر العاملي 8 - مستدرک الوسائل، لحسين النوري الطبرسي

⁴⁸ - محمد باقر المجلسي، بحار الأنوار، (الناشر وزارة الإرشاد الاسلامي تهران 2017م) ج، 30، ص 399.

⁴⁹ - نفسه، ج 23، ص 390

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأدب و للدراسات الثقافية

لهم، بأي الخبرين يؤخذ؟ فقال: ماخالف العامة ففيه الرشد، فقلت: جعلت فداك، فإن وافقها الخبران جميعاً؟ قال: ينظر إلى ما هم إليه أميل حكاهم وقضاتهم، فترك ويؤخذ بالآخر⁵⁰.

ب. التقرب إلى الله بلعن الشيخين

حين يصير لعن لشيخين وردا يوماً يقرب إلى الله ورسوله والأئمة من بعده بحسب العقيدة الشيعية فذلك منتهى ما يمكن أن يرسم من صور بئسة وكرهية للخلفاء نكتفي بنموذجين منها الرواية المنسوبة للإمام زين العابدين رضي الله عنه أنه قال " من قال اللهم العن الجيت والطاغوت [يقصدون أبو بكر وعمر رضي الله عنهما] أكل غداة مرة واحدة كتب الله له سبعين ألف حسنة، ومحا عنه سبعين ألف سيئة و رفع له سبعين ألف درجة"⁵¹.

والرواية الثانية للإمام الصادق (ض) ويدعون كذبا صحتها عنه وهو قوله " والذي بعث محمداً بالحق لو إن جبرائيل و ميكائيل كان في قلبها شيء من حبها [أي حب أبي بكر وعمر] لأكبها الله في النار على وجوهها"⁵²

ج. المزور الكبير للهوية المذهبية للشعراء الإيرانيين

إذا راجعت كتاب "مجالس المؤمنين" للقاضي "نور الله الشوشتری"، - الذي عاش في عهد الدولة الصفوية -؛ تجد أنه كان يعتمد تزوير الهوية المذهبية لشعراء أهل السنة ما قبل الدولة الصفوية، حيث ألحق شعراً منتحلاً في مدح علي (ض) وأبنائه - من أئمة الشيعة الإثني عشر- بدواوينهم كما قام بالتشكيك في أصالة الشعراء الموجود في مقدمة دواوين الشعراء، والتي يمدحون فيها الخلفاء الراشدين، وادعى أن هذا النوع من الشعر قيل تحت تأثير التقية، ولم يكن نابعا عن صدق الشاعر⁵³، كان "الشوشتری" يفعل هذا من أجل الاستقطاب المذهبي وإيهام الأجيال المقبلة بأن مدح الأئمة الاثني عشر كان هو الأصل والشائع في إيران، أما مدح غيرهم من الخلفاء الراشدين فكان ملحفاً بدواوينهم من بعدهم، أو قيل تحت تأثير التقية، لذا ينبغي للأبناء أن يحتفوا ويقتدوا بالأئمة الاثني عشر، وينبذوا غيرهم من الخلفاء الراشدين الثلاثة. وهذا يبرز لنا قوة ودور الشعر والشاعري التأثير على مشاعر الإيرانيين، ولو عن طريق القص والإلصاق والحذف والزيادة حسب الهوى المذهبي في زمن كان الناس يعتمدون فيه فقط على الدواوين المنسوخة يدويا من طرف النساخ.

خاتمة

رسم الشعراء الفرس للخلفاء الراشدين هندسة فريدة للحب، حيث دامت هذه الصورة المقدسة لهم إرثاً، يتوارثها الشعراء الفرس جيلاً بعد جيل، وذلك في قوالب شعرية جميلة، صدروا بها دواوينهم؛ حيث مدحوا الخلفاء الراشدين حسب ترتيبهم في الخلافة، فبدؤوا بمدح الخليفة الراشدي الأول "أبي بكر" (ض)، ثم أرفوه بمدح "عمر بن الخطاب" (ض)، ثم ثلثوا بمدح الخليفة "عثمان بن عفان" (ض)، ثم ختموا بمدح "علي بن أبي طالب" (ض) بل إن مدح الشعراء الأمراء بفضائل الخلفاء الراشدين، هي إشارة إلى مقام الخلفاء في العقل الجمعي الإيراني التي لا يمكن تجاوزها؛ والإلا وقع في المحذور الشرعي قبل العقلي. إذ يعتبرونهم الصفوة من القدوة بعد رسول الله صلى الله عليه

⁵⁰- الحر العاملي، وسائل الشيعة إلى تحرير مسائل الشريعة، نشر آل البيت لإحياء التراث، قم، إيران، ج27، ص106

⁵¹الإمام زين العابدين علي بن الحسين، الصحيفة السجادية الجامعة لأدعية الإمام علي بن الحسين، تحقيق محمد باقر الموحّد الأبطحي الأصفهاني، الناشر مؤسسة الإمام المهدي قم إيران، الطبعة الخامسة، سنة 1423هـ ق\ 1381هـ ش، ص51

⁵²بحار الأنوار ج45 ص339

⁵³ القاضي نور الله الشوشتری، مجالس المؤمنين، ناشر كنفروشي إسلاميه، چاپ سوم 1365هـ/ش، ج2، ص39، وما بعدها

وسلم، الذين ينبغي طاعتهم والافتداء بسيرتهم العطرة. وأما التحول المفاجئ في العقل الجمعي الإيراني مع مجيء الدولة الصفوية وتحول الصورة المقدسة للخلفاء الراشدين بصور مدنسة وبغيضة لم يكن ليحدث إلا تحت الجبر والإكراه المصاحب للضرب والقتل أحيانا فصار ما كان محمودا مذموما وما كان مقدسا مدنسا بل أصبح لعنهم عبادة تقرب إلى الله وفي المقابل رفع من شأن علي إلى مرتبة ما فوق الأنبياء وأحيانا تجد صفاته وقدراته ترتقي إلى الخالق سبحانه وتعالى.

لائحة المصادر والمراجع

أ. بالفارسية

- 1 - أبو المجد مجدود بن آدم، سنائي غزنوي، حديقة الحقيقة وشريعة الطريقة، تصحيح وتحشية مدرس رضوي، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ پنجم تابستان 1377 هـ/ش
- 2 - أبو المجد مجدود بن آدم سنائي غزنوي، مثنويهاي حكيم سنائي تصحيح، مقدمة از سيد محمد تقي مدرس رضوي، چاپ دوم انتشارات بابك، سال 1360 هـ/ش
- 3 - أبو المجد مجدود بن آدم، سنائي غزنوي، مثنوي طريق التحقيق، منسوب به سنائي، بكوشش بوأوتاس، ترجمه غلام رضا دهب، انتشارات مولی، تهران سال 1360 هـ/ش 77 هـ/ش
- 4 - أبو المجد مجدود آدم، سنائي سنائي غزنوي، ديوان سنائي غزنوي، بسعي واهتمام محمد تقي رضوي، چاپ سوم، انتشارات دانشگاه تهران، سال 1362 هـ/ش
- 5 - بيرجندي، أحمد أحمدي، وسيد علي نقوي زاده، مدائح رضوي، انتشارات آستان قدس رضوي سال 1381 هـ/ش.
- 6 - جلال الدين الرومي، مولانا، كلييات شمس يا ديوان كبير، تحقيق بديع الزمان فروزفر، چاپ سوم، تهران، سال 1363 هـ/ش
- 7 - جلال الدين الرومي، مولانا، مثنوي معنوي، تحقيق رينولد ألين نيكلسون، انتشارات مولی، تهران سال 1360 هـ/ش
- 8 - الشوشتري، القاضي نور الله، مجالس المؤمنين، ناشر كتاب فروشي إسلاميه، چاپ سوم سال 1365 هـ/ش.
- 9 - شيرازي، سعدي، بوستان، ترجمه محمد موسى هنداي، طبع ونشر مكتبة الأنجلوأمريكية بدون تاريخ.
- 10 - صفا، ذبيح الله، حماسه سرايي ايران، چاپ ششاول فردوس، تهران 1374 هـ/ش
- عطار نيشابوري، فريد الدين، ديوان شيخ فريد الدين محمد عطار نيشابوري، تعليقات از م. درويش، سازمان چاپ وانتشارات جاويدان، تهران سال 1359 هـ/ش
- 11 - عطار نيشابوري، فريد الدين، منطق الطير، مقدمة وتصحيح وتعليقات شفيعي كدكي، انتشارات سخن، تهران ط 1383 هـ/ش
- 12 - عطار النيشابوري، فريد الدين، مثنوي أسرارنامه، با تصحيح دكتور صادق گوهرين، انتشارات زوار 1361 هـ/ش
- 13 - عطار نيشابوري، فريد الدين، مثنوي مصيبت نامه، به تصحيح نوراني وصال ط3، تصحيحات چاپ گلشن، انتشارات زوار ط3، تهران 1364 هـ/ش
- 14 - عطار نيشابوري، فريد الدين، مثنوي إلهي نامه، به تصحيح فؤاد روحاني، انتشارات زوار ط3، تهران 1359 هـ/ش

کتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأدب و للدراسات الثقافية

- عطار نیشابوري، فرید الدین، مشوي مختارنامه، تصحیح ومقدمة وحواشي، از محمد رضا شفیعی کدکني، انتشارات توس، تهران 1358 هـ اش
- 15 - الفردوسي، أبو القاسم، شاهنامه، از روي چاپ وولرسپس از مقابله با چاپ تور نماکان و جول مول کتابخانه ومطبعه بروخيم تهران 1314 هـ اش
- 16 - گنجوي، حکيم نظام، کلیات خمسہ، با مقابله وتصحیح از روي صحیحترین نسخ معتبر خطي وچاپی، چاپ چهارم انتشارات امير کبير، تهران سال 1381 هـ اش
- 17 - لارستاني، روح الدین، کتاب مبدأ ومعاد، به کوشش امير حسين خنجي، نسخه خطي محلي، وچاپخانه سنگي هندوستان (بدون تاريخ)
- 18 - لازار، جبر، دانشنامه گنجينه نوشته های ایرانی ديوان اشعار، (أنجمن ايرانشناسي، تهران 1361 هـ ش / 1982 م.

- ب. بالعربية

- 1- زين العابدين، علي بن الحسين، الصحيفة السجادية الجامعة لأدعية الإمام علي بن الحسين، تحقيق محمد باقر الموحد الأبطحي الأصفهاني، الناشر مؤسسة الإمام المهدي قم إيران، الطبعة الخامسة، سنة 1423 هـ ق / 1381 هـ ش
- 2- العاملي، الحر، وسائل الشيعة إلى تحرير مسائل الشريعة، نشر آل البيت لإحياء التراث، قم، إيران
- 3- القاضي عياض، ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مالك، تحقيق أحمد بكير محمد، دار مكتبة الحياة، بيروت
- 4- مالك، بن أنس، موطأ مالك، المحقق محمد فؤاد عبد الباقي، (الناشر إحياء التراث العربي، سنة 1406 هـ / ق - 1985 م).
- 5- المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار، الناشر وزارة الإرشاد الإسلامي تهران 2017 م